

إعلام الأقليات في الوطن العربي بين الغياب ومحاولات التأسيس: مقارنة مقارنة في التمثيل والاعتراف

الملخص

يتناول هذا البحث إشكالية إعلام الأقليات في الوطن العربي من خلال مقارنة مقارنة تسعى إلى تحليل موقع هذا الإعلام بين الغياب البنيوي ومحاولات التأسيس، في سياق يتسم بهيمنة الدولة الوطنية على الفضاء الإعلامي وإقصاء أشكال التعدد الثقافي واللغوي والمذهبي. وينطلق البحث من تساؤل مركزي مفاده: إلى أي مدى يمكن الحديث عن وجود إعلام أقليات عربي، وما هي شروط ظهوره وحدوده في ظل السياقات السياسية والاجتماعية المختلفة؟ يهدف البحث إلى تحليل أنماط تمثيل الأقليات في الإعلام العربي، وفهم العلاقة بين الإعلام والاعتراف الثقافي، مع التركيز على قدرة الأقليات على إنتاج خطاب إعلامي ذاتي ومستقل نسبيًا عن السلطة السياسية. كما يسعى إلى إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين التجارب العربية في هذا المجال. منهجيًا، يعتمد البحث مقارنة مقارنة نوعية، تركز على تحليل الخطاب الإعلامي والسياسات الاتصالية، إلى جانب مراجعة الأدبيات الأكاديمية والدراسات السابقة. وتشمل العينة أربع حالات تمثيلية: الإعلام الأمازيغي في المغرب والجزائر، الإعلام الكردي في العراق وسوريا، الإعلام الزيدي في اليمن، والإعلام النوبي في مصر. ويرتكز الإطار النظري على نظرية التمثيل الإعلامي ونظرية الاعتراف بوصفهما مدخلين لفهم ديناميات الهيمنة الرمزية والعدالة الثقافية في المجال الإعلامي. وتظهر نتائج البحث أن إعلام الأقليات في الوطن العربي ما يزال في مرحلة انتقالية، تتراوح بين الاعتراف الرمزي والتسييس، مع تفاوت واضح في مستويات التأسيس المؤسسي. كما يبيّن البحث أن الإعلام الرقمي أتاح فضاءات جديدة للتعبير، دون أن ينجح كليًا في تجاوز اختلالات التمثيل. وتكمن أهمية الدراسة في إسهامها في تطوير النقاش الأكاديمي حول التعددية الإعلامية والاعتراف الثقافي في السياق العربي.

الكلمات المفتاحية:

إعلام الأقليات؛ التمثيل الإعلامي؛ الاعتراف الثقافي؛ التعددية الإعلامية؛ الوطن العربي.

Abstract:

This study examines minority media in the Arab world through a comparative approach that seeks to analyze its position between structural absence and emerging attempts at institutionalisation, within a context characterised by the dominance of the nation-state over the media sphere and the marginalisation of cultural, linguistic, and sectarian diversity. The research is guided by a central question: to what extent do minority media exist in the Arab world, and what are the conditions and limits of its emergence within diverse political and social contexts? The study aims to analyse patterns of minority representation in Arab media and to understand the relationship between media practices and cultural recognition, with particular attention to the capacity of minorities to produce relatively autonomous media discourses independent of political authority. It also seeks to highlight similarities and differences among Arab experiences in this field.

Methodologically, the research adopts a qualitative comparative approach based on media discourse analysis, the examination of communication policies, and a critical review of relevant academic literature. The sample includes four representative cases: Amazigh media in Morocco and Algeria, Kurdish media in Iraq and Syria, Zaydi media in Yemen, and Nubian media in Egypt. The theoretical framework is grounded in media representation theory and recognition theory, which provide analytical tools for understanding symbolic domination and cultural justice in the media field.

Findings from this research indicate that minority media in the Arab world remain in a transitional phase, oscillating between symbolic recognition and political instrumentalisation, with significant variation in levels of institutional development. This study contributes to academic debates on media pluralism and cultural recognition in Arab contexts.

Keywords:

Minority Media; Media Representation; Cultural Recognition; Media Pluralism; Arab World, Social Media Networks.

المقدمة العامة

يُعدّ إعلام الأقليات من القضايا البحثية المستجدة في حقل دراسات الإعلام والاتصال في العالم العربي، لما يحمله من أسئلة تتصل بالهوية، والتعدّد الثقافي، والعدالة الرمزية. وإذا كان حضور الأقليات في الإعلام العالمي قد حظي باهتمام واسع منذ سبعينيات القرن الماضي، فإنّ المشهد العربي لم يشهد، حتى اليوم، تأسيسًا فعليًا لما يمكن تسميته "إعلام الأقليات" بمعناه المؤسّساتي، بل ظلّ هذا الحضور متناثرًا، مناسباتيًا، ومشروطًا بسياقات سياسية وثقافية ضيقة. ضمن هذا الطرح تتمثل الإشكالية الجوهرية التي يسعى هذا البحث إلى معالجتها في التساؤل الآتي: إلى أيّ مدى يمكن الحديث عن وجود إعلام أقليات في الوطن العربي؟ وهل تمكّنت الأقليات العربية من تحويل الفضاء الإعلامي إلى أداة تمثيل ذاتي تعكس تعدّدها الثقافي والسياسي، أم أنّ خطابها ظلّ محكومًا بإملاءات المركز وهيمنة الخطاب الموحد؟

من هذا المنطلق، يتناول البحث أربع تجارب عربية بوصفها نماذج مقارنة: التجربة الأمازيغية في المغرب والجزائر، الكردية في العراق وسوريا، الزيدية في اليمن، والنوبية في مصر. وتمّ اختيار هذه الحالات لما تمثله من تنوع لغوي وعرقي ومذهبي وثقافي وجغرافي، ولأنّها تعبّر في الآن نفسه عن مستويات مختلفة من العلاقة بين الإعلام والسلطة والهوية. ففي حين تحظى التجربة الأمازيغية باعتراف رسمي محدود ضمن الإعلام العمومي، تمارس التجربة الكردية نوعًا من الاستقلال الإعلامي السياسي، بينما تنقلب التجربة الزيدية في اليمن من إعلام الأقلية إلى إعلام السلطة، وتبقى التجربة النوبية في مصر نموذجًا للغياب شبه التام في الإعلام الرسمي مقابل حضور رقمي ناشئ.

يستند البحث إلى المنهج المقارن بوصفه الإطار الذي يسمح بفهم الخصائص المشتركة والاختلافات البنيوية بين هذه التجارب. كما يوظّف أدوات تحليل الخطاب والمضمون في عينات مختارة من القنوات والمنصات الإعلامية الخاصة بكل حالة، وذلك ضمن مقاربة وصفية-تحليلية تربط بين الإطار النظري (التمثيل، الهيمنة، الاعتراف) والواقع التطبيقي.

وتتمثل أهداف البحث في تأصيل المفهوم نظريًا، ورصد الممارسات الاتصالية القائمة، وتحديد العوامل التي تعيق التأسيس الفعليّ لإعلام الأقليات في الوطن العربي، وصولاً إلى بلورة نموذج تفسيريّ يمكن أن يُسهم في تطوير سياسات إعلامية أكثر عدالة وتمثيلًا للتنوع الثقافي.

ويفترض البحث أنّ إعلام الأقليات في الوطن العربي لا يزال في طور التشكّل، وأنّ المعوقات الأساسية أمام تطوره تتمثل في طبيعة البنية الإعلامية الخاضعة للسلطة المركزية، وفي غياب رؤية اتصالية عمومية تراعي التعدد. كما يرى أنّ الإعلام الرقمي، رغم محدوديته، يمثل اليوم الفضاء الأكثر تحررًا لتمكين الأقليات من التعبير عن ذاتها وتحديّ الخطاب السائد.

تغطي الدراسة الفترة الممتدة خاصة، بين 2011 و2024، بوصفها المرحلة التي شهدت إعادة صياغة العلاقة بين الإعلام والمجتمع والسلطة في البلدان العربية، وبرز فيها الوعي بالهويات الفرعية والهوية بوصفها مكونات فاعلة في المشهد الاتصالي. وتوزّع على ثلاثة محاور كبرى متكاملة:

- محور تأصيلي نظري،
- محور مقارن تحليلي،
- محور تقييمي نقدي.

كما يسعى هذا العمل إلى سدّ فراغ معرفي في الدراسات العربية حول إعلام الأقليات، من خلال الجمع بين الصرامة المنهجية والتحليل النقدي، قصد بناء تصور أوضح لدور الإعلام في تمثيل التعدّد والاختلاف في المجتمعات العربية.

أولاً: من الأقليات في الإعلام إلى إعلام الأقليات

1- في نحت المفهوم وإشكالية التمثيل الإعلامي

يمثل مفهوم الأقلية أحد المفاهيم الأكثر إشكالاً في العلوم الاجتماعية والسياسية المعاصرة. إذ يتجاوز المعنى العددي البسيط إلى دلالات رمزية وثقافية تتعلق بالسلطة والهيمنة والمواطنة والهوية. وفي الدراسات الإعلامية، لا يُقاس وضع الأقليات بحجمها الديمغرافي، بل بموقعها في النظام الرمزي للإعلام، أي في قدرتها على التعبير عن ذاتها داخل فضاء عمومي غالباً ما تتحكم فيه السلطة السياسية والثقافية (Hall, 1997). تاريخياً، استخدم مفهوم الأقلية ضمن حقل العلاقات الدولية عقب الحرب العالمية الأولى، حين تم الاعتراف بحقوق الأقليات العرقية والدينية في أوروبا الشرقية. غير أن تطور علم الاجتماع السياسي خلال القرن العشرين، خصوصاً مع أعمال علماء مثل ماكس فيبر وبيار بورديو، نقل النقاش من مجال الحقوق القانونية إلى مجال الهيمنة الرمزية، أي إلى الطريقة التي تنتج بها المجتمعات معاني التفوق والتبعية، وتُشرعن مواقع السيطرة في الحقل الرمزية ومنها الإعلام (Bourdieu, 1996).

وفي السياق العربي، ظل مفهوم الأقلية محاطاً بالرؤية السياسية والدلالية، حيث ارتبط تاريخياً بمفاهيم مثل "الفتنة"، و"الانقسام"، و"الخصوصية"، ما جعله محصوراً في الخطاب السياسي أكثر من انتمائه إلى التحليل العلمي. لذلك، فإن الحديث عن إعلام الأقليات في المنطقة العربية لا يمكن أن يتم إلا عبر مسارين متوازيين: أولهما تحليل المفهوم ذاته: من الأقلية كقوة اجتماعية إلى الأقلية كفاعل رمزي. وثانيهما تحليل العلاقة بين الإعلام والتمثيل: أي كيف يتيح الإعلام أو يمنع ظهور صوت الأقلية.

أ/ من الأقلية واقعا اجتماعيا إلى الأقلية تمثيلا رمزيا

يُجمع معظم الباحثين في العلوم الاجتماعية على أن الأقلية ليست مجرد مجموعة عددها أقل من غيرها، بل علاقة قوى داخل بنية اجتماعية معينة (Kymlicka, 1996) (Taylor, 1994)، فهي فئة تُعرّف من خلال وضعها في مواجهة الأغلبية، أي من خلال موقعها في منظومة السلطة والاعتراف. لذلك، يذهب المفكر الكندي ويل كيمليكا إلى أن مفهوم الأقلية لا يُفهم خارج إطار التعدد الثقافي الذي يقوم على الاعتراف بالهويات الفرعية بوصفها مكونات مشروع في المجتمع الحديث (Kymlicka, 1996). أمّا تشارلز تايلور (1994) فيربط بين مفهوم الأقلية ومفهوم الاعتراف، مؤكداً أن غياب الاعتراف يؤدي إلى تهميش الهويات الثقافية، وأن الإعلام يمثل إحدى أهم أدوات إعادة إنتاج هذا التهميش أو تجاوزه. وفي السياق نفسه، تعتبر نانسي فريزر (2009) أن العدالة في المجتمعات الحديثة لم تعد اقتصادية فقط، بل رمزية أيضاً، أي عدالة في التمثيل والاعتراف داخل الفضاء العمومي.

بناءً على ذلك، يُفهم "إعلام الأقليات" كإحدى آليات المطالبة بالاعتراف، أي ك مجال رمزي تسعى من خلاله الأقليات إلى تصحيح صورها وإعادة بناء سرديتها الذاتية. لكن هذه العملية لا تتم في فراغ، بل داخل فضاء تتحكم فيه قوى الهيمنة، ما يجعل كل تمثيل للأقلية في الإعلام جزءاً من صراع رمزي على الشرعية والمعنى (Hall, 1996; Bourdieu, 1997).

من جهته، طرح ستيوارت هول (Stuart Hall) في كتابه المرجعي Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (1997) فكرة جوهرية مفادها أن التمثيل الإعلامي ليس مجرد نقل للواقع، بل بناءً لمعنى الواقع. فالإعلام لا يعكس الأقليات كما هي، بل يصوغ صوراً عنها تسهم في تحديد موقعها الاجتماعي والسياسي. وقد أظهرت دراسات متعدّدة في الإعلام الغربي (Cottle, 2000; Rigoni, 2012) أن الأقليات غالباً ما تُقدّم في وسائل الإعلام السائدة بصور تُعزز الهيمنة الثقافية، سواء عبر تهميشها أو شيطنتها أو تأطيرها في قوالب فولكلورية. وفي المقابل، تطوّر مفهوم إعلام الأقليات كأداة لتصحيح هذا الاختلال في التمثيل. ويُقصد به الإعلام الذي تملكه أو تديره أو تعبّر من خلاله الأقليات عن نفسها، دفاعاً عن وجودها وهويتها، سواء في شكل منصات رسمية أو بديلة أو رقمية (Rodriguez 2012, Rigoni & Saitta, 2001).

وفي السياق نفسه، تؤكد الباحثة إيزابيل ريفوني أن إعلام الأقليات ليس مجرد "صوت آخر"، بل هو فضاء للتفاوض الرمزي حول الهوية والمواطنة والانتماء، خاصة في المجتمعات المتعددة ثقافياً (Rigoni, 2012).

لكن في العالم العربي، ما زالت هذه الديناميكية في بداياتها. فالإعلام الرسمي يميل إلى احتكار التمثيل، بينما لا تمتلك الأقليات سوى أدوات محدودة للتعبير الذاتي. لذلك، تظلّ العلاقة بين "الأقليات في الإعلام" و"إعلام الأقليات" علاقة توتر مستمرّ بين التمثيل المفروض والتمثيل المكتسب.

ب/ من "الأقليات في الإعلام" إلى "إعلام الأقليات"

ينبغي التمييز بين مقاربتين رئيسيتين في دراسة العلاقة بين الإعلام والأقليات:

1. مقارنة الأقليات في الإعلام (Minorities in Media):

تركز هذه المقاربة على تحليل صورة الأقليات في وسائل الإعلام السائدة، أي كيف يراها المركز ويعيد إنتاجها، من خلال الصور النمطية أو التهميش أو التوظيف السياسي، ومثال ذلك: كيف تناول الإعلام العربي قضية الأكراد أو الأمازيغ أو النوبيين ضمن خطاب الوحدة الوطنية أو الأمن القومي؟

2. مقارنة إعلام الأقليات (Minority Media):

تدرس هذه المقاربة كيف تنتج الأقليات خطابها الخاص، أي الإعلام الذي يُنشئه الهامش ليتحدّث باسم ذاته. هذا النوع من الإعلام هو الذي يُشكّل لبّ هذا البحث، لأنه يمثل انتقالاً من الموضوع إلى الفاعل، ومن التمثيل الخارجي إلى التعبير الذاتي (Rodriguez, 2001; Rigoni, 2012).

ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة في السياق العربي حيث ما تزال العلاقة بين الإعلام والسلطة تقوم على مركزية القرار والخطاب. لذلك، فإنّ دراسة إعلام الأقليات في المنطقة لا تهدف فقط إلى رصد "الوجود الإعلامي" لهذه الفئات، بل إلى تحليل طبيعة التفاعل بين المركز والهامش في الحقل الاتصالي. لذلك منذ البداية، تتطلّب دراسة إعلام الأقليات في الوطن العربي تبيئة المفهوم ضمن واقع مغاير للبيئات الغربية التي طاغت المفاهيم الأصلية. فبينما تتأسس الديمقراطيات الليبرالية على مبدأ التعدّد الثقافي والاعتراف المؤسّساتي، ما تزال المنظومات العربية - في معظمها - تقوم على منطق الوحدة والتماثل، أي على تصوّر الدولة القومية كفاعل مركزيّ يُحدّد من يتكلم باسم الأمة. هذا ما يجعل إعلام الأقليات في السياق العربي ظاهرة مزدوجة: فهي من جهة، نتاج لوعي الهويّات المحليّة أو الجهويّة، ومن جهة ثانية، تعبّر عن خلل في سياسات الاتصال العموميّ التي لم تستوعب بعد التعدّد اللغويّ والثقافيّ.

ويُضاف إلى ذلك بُعد آخر هو الرقابة والتوظيف السياسي للإعلام، الذي يحول دون نشوء فضاءات تعبير مستقلة. ففي المغرب مثلاً، رغم الاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية، فإن القناة الأمازيغية تظل خاضعة لسياسات التحرير العمومي (عصيد، 2024). وفي العراق، يمارس الإعلام الكردي استقلالاً نسبياً، لكنه مؤدلج سياسياً (مكي، 2014). أمّا في اليمن ومصر، فتتراوح التجارب بين الغياب والتجزئة. بناءً على ذلك، يمكن القول إن إعلام الأقليات في الوطن العربي لم يبلغ بعد مرحلة التأسيس المؤسساتي، بل هو في طور البحث عن هويّة ووظيفة ضمن فضاء إعلامي مأزوم، ما يجعل دراسته اليوم ضرورة علمية لفهم التحوّلات الثقافية والسياسية الجارية في المنطقة.

2- الإطار النظري: التمثيل، الهيمنة، والاعتراف - مقاربات لفهم إعلام الأقليات

أ- نظرية التمثيل الإعلامي: من الصورة إلى المعنى

يشكل مفهوم التمثيل (Representation) أحد الأعمدة النظرية الأساسية لفهم العلاقة بين الإعلام والمجتمع. وقد طوّره ستيوارت هول ضمن مدرسة برمنغهام في الدراسات الثقافية، مؤكداً أن الإعلام لا يعكس الواقع بل يبني معناه (Hall, 1997). فكل صورة أو خطاب إعلامي ليست محايدة، بل تنطوي على نظام من المعاني والقيم التي تُعيد إنتاج العلاقات القوّة داخل المجتمع. يرى هول أن عملية التمثيل تتم عبر ثلاث آليات رئيسية:

1. الاختيار (Selection): أي ما الذي يُعرض وما يُحجب في الخطاب الإعلامي.
 2. التأطير (Framing): أي كيف تُقدّم الموضوعات، وما السّياق الذي تُدرج فيه.
 3. التثبيت (Fixation): أي كيف تُرسخ الصور النمطية في الوعي الجمعي لتصبح "طبيعية".
- في حالة الأقليات، تؤدي هذه الآليات إلى بناء صور نمطية تختزل الجماعة في عناصر محددة - لغتها، لباسها، دينها - مع تجاهل تعدديتها الداخلية. وقد أظهرت دراسات تطبيقية عديدة أنّ الأقليات في الإعلام العربي تُعرض إما كـ "مشكلة أمنية" أو "مكوّن ثقافي فولكلوري"، أي في إطارين متقابلين: التهديد أو التزيين (Cottle, 2000). إذن، التمثيل الإعلامي ليس مجرد وصفٍ للأقليات، بل هو تحديدٌ لموقعها داخل النظام الرّمزي للمجتمع. ومن هنا تأتي أهمية دراسة إعلام الأقليات كوسيلة لإعادة تعريف الذات عبر إنتاج صورٍ مغايرة، تسمح بتفكيك التمثيلات السائدة وإعادة توزيع المعنى في الفضاء العمومي (Rigoni, 2012; Hall, 1997).

ب- الهيمنة الثقافية والعنف الرّمزي: مقاربة نقدية لفهم السيطرة الإعلامية

يُعدّ مفهوم الهيمنة الثقافية (Cultural Hegemony) الذي صاغه المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي من المفاهيم المفصليّة لفهم دور الإعلام في تشكيل الوعي الجمعي. فحسب غرامشي، لا تمارس الطبقة الحاكمة سيطرتها فقط عبر القوّة المادية، بل أيضاً عبر إنتاج القبول والرضا، أي عبر التحكم في منظومة المعاني والقيم التي تبدو "طبيعية" للناس (Gramsci, 1971). هذه الفكرة طوّرها لاحقاً بيار بورديو من خلال مفهوم العنف الرّمزي (Violence symbolique)، الذي يعني قدرة السلطة على فرض رؤيتها للعالم بوصفها الرؤية الشرعية الوحيدة (Bourdieu, 1996). في هذا الإطار، يصبح الإعلام أداة أساسية لممارسة هذا العنف غير المرئي، لأنه يقدّم صور العالم ومعانيه بطريقة تجعل التفاوت يبدو "منطقياً" أو "طبيعياً".

ويتجلى هذا العنف الرّمزي في سياق الأقليات، في آليتين أساسيتين:

1. إعادة إنتاج التراتبية الثقافية: من خلال فرض لغة الأغلبية وثقافتها كمعيار للشرعية.
2. نزع الشرعية عن الخطاب المخالف: عبر تقديمه كتهديد للوحدة أو كخطاب انفصالي.

وتظهر هذه الآليات بوضوح في الإعلام العربي الرسمي، الذي يميل إلى احتكار الخطاب حول الهوية الوطنية والمواطنة، ويمنع الأقليات من امتلاك منابر مستقلة. وبهذا المعنى، يمكن القول إن إعلام الأقليات هو مشروع مقاومة رمزية ضد الهيمنة الثقافية (Bourdieu, 1996; Fraser, 2009). في المقابل، لا يمكن اختزال العلاقة بين المركز والهامش في ثنائية الصراع فقط، إذ إن الهيمنة ليست تامة، بل هي علاقة تفاوض مستمرة (Gramsci, 1971). فالأقليات قادرة، عبر أدواتها الإعلامية والرقمية، على خلق "فضاءات مضادة" تُعيد تعريف الذات والعلاقة مع الآخر. وهذا ما تسميه كارولينا رودريغيز (Rodriguez, 2001) بـ "إعلام المواطنين"، أي الإعلام الذي يؤسس الأفراد أو الجماعات المهمشة لتجاوز احتكار المؤسسات الكبرى.

ج- الاعتراف والعدالة الرمزية: نحو تأصيل نظري لإعلام الأقليات

تطوّرت في العقود الأخيرة نظرية الاعتراف بوصفها مقاربة فلسفية - اجتماعية تهدف إلى معالجة إشكالات الهوية والعدالة في المجتمعات المعاصرة. وقد ساهم فيها مفكرون مثل تشارلز تايلور (1994) ونانسي فريزر (2009). يعتبر تايلور أن هوية الأفراد والجماعات لا تتشكل إلا من خلال الاعتراف المتبادل؛ فاللامبالاة أو الاحتقار الرمزي يمكن أن يكونا شكلاً من الظلم الثقافي. أما فريزر فتري أن العدالة الاجتماعية الحديثة لا تكتمل دون تحقيق عدالة التمثيل وعدالة الاعتراف في المجال العام. استناداً إلى هذا الطرح، يصبح الإعلام أحد الفضاءات الأساسية لتحقيق الاعتراف أو إنكاره. فالإقصاء من التغطية الإعلامية، أو التمثيل النمطي السلبي، يمثلان شكلاً من أشكال الظلم الرمزي. بينما يمكن لإعلام الأقليات أن يكون وسيلة لتصحيح هذا الخلل، عبر خلق صور جديدة للذات وإعادة بناء السرد الجماعي.

وفي هذا السياق، يمكن اعتبار إعلام الأقليات في الوطن العربي محاولة لتحقيق ثلاثة مستويات من الاعتراف:

1. اعتراف بالوجود: أي كسر الصمت واللامرئية الإعلامية.
 2. اعتراف بالاختلاف: أي القبول بالهوية المغايرة ضمن الفضاء الوطني.
 3. اعتراف بالمشاركة: أي اعتبار الأقليات شركاء في صياغة الخطاب العمومي، لا مجرد مواضيع له.
- هذا التدرج يعبر عن مسار تطوّر إعلام الأقليات في العالم العربي من الاحتجاج الرمزي إلى المطالبة المؤسسية. وهو ما يجعل من الإعلام الرقمي اليوم فضاءً حيويًا لإعادة التفاوض حول مفهوم المواطنة والهوية والعدالة.

د- تركيب النظريات الثلاث: نحو نموذج تحليلي لفهم إعلام الأقليات

يمكن الجمع بين النظريات السابقة في نموذج تحليلي يربط بين التمثيل (Hall)، والهيمنة (Gramsci/Bourdieu)، والاعتراف (Fraser/Taylor)، على النحو الآتي: علاقة الإعلام بالأقليات:

العلاقة بالإعلام	الفاعل الرئيس	المفهوم المركزي	المستوى
بناء الصور التمثيلية وتحديد موقع الأقلية	الإعلام كمنتج للمعنى	التمثيل (Representation)	رمزي
فرض اللغة والمعايير المهيمنة	الدولة / الأغلبية الثقافية	الهيمنة والعنف الرمزي	قبي - ثقافي
المطالبة بالتمكين والمشاركة	الأقليات كفاعلين	الاعتراف والعدالة الرمزية	اجتماعي - سياسي

هذا النموذج يسمح بفهم إعلام الأقليات ليس كظاهرة تواصلية فقط، بل كمجال للصراع الرمزي حول الاعتراف والشرعية. ففي حين يسعى الإعلام المهيم إلى تثبيت خطاب الوحدة والتماثل، تحاول الأقليات عبر إعلامها الخاص تفكيك هذا الخطاب، وإدخال سرديات جديدة تعكس التعدد اللغوي والثقافي للمجتمعات العربية. وبهذا المعنى، يصبح "إعلام الأقليات" مشروعًا لإعادة توزيع الرموز والمعاني داخل الحقل الإعلامي العربي، بما يتيح الانتقال من منطق "تمثيل الغير" إلى منطق "التعبير عن الذات".

3- تبيئة إعلام الأقليات في السياق العربي: بين التعدد الثقافي واحتكار الخطاب

تتسم المجتمعات العربية بقدر كبير من التنوع الثقافي واللغوي والمذهبي والعرقي، إلا أن هذا التنوع ظل في الغالب خارج إطار الاعتراف الرسمي أو المؤسساتي. فالدولة الوطنية العربية، التي تشكلت بعد الاستقلال، بُنيت على فكرة الوحدة القومية والتماثل الهوياتي، باعتبارها شرطًا لتماسك الدولة الحديثة، ما جعل الحديث عن "الأقليات" يُنظر إليه برؤية سياسية، وعده مساسًا بالوحدة الوطنية (غليون، 2012). هذا الخيار السياسي أنتج بنية إعلامية مركزية تحنكر تمثيل الهوية الوطنية وتقصي الأصوات المخالفة. فالإعلام العمومي في أغلب الدول العربية تأسس على نموذج "الإعلام الوطني"، أي الإعلام الذي يتحدث باسم الدولة والمجتمع بوصفهما كيانًا واحدًا متجانسًا. ومن هنا نشأ ما يسميه عبد الرحمن عزني بـ«المرجعية الاتصالية الموحدة»، حيث لا يُنظر إلى الإعلام كفضاء للتعدد بل كأداة للتماسك الاجتماعي والسياسي (عزني، 2003).

لكن مع التحولات السياسية التي أعقبت سنة 2011، بدأت تظهر في العالم العربي تشققات رمزية في الخطاب الإعلامي المركزي، نتيجة صعود وسائل الإعلام الرقمية وتحولها إلى منابر مفتوحة للأصوات المهمشة. هنا بدأت الأقليات تجد موطئ قدم في المجال الاتصالي، وإن كان ذلك ضمن فضاءات رقمية أكثر منها مؤسسية. فما يزال الإعلام الرسمي، في الغالب، يُعيد إنتاج خطاب الأغلبية من خلال تبني اللغة الرسمية والدين السائد، وإهمال التعدد اللغوي والثقافي. (Fraser, 2009; Rigoni, 2012).

أ- إعلام الأقليات في التجربة المغربية: بين الاعتراف والتأطير

يُعدّ الإعلام الأمازيغي في المغرب والجزائر النموذج الأبرز لمحاولات إدماج الأقليات ثقافيًا ضمن المشهد الإعلامي العربي. فقد شكّل الاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية (2011 بالمغرب و 2016 بالجزائر) لحظة تحوّل رمزية في خطاب الدولة، تبعه إنشاء قنوات وإذاعات ناطقة بالأمازيغية (عصيد، 2024). غير أن هذه التجربة، رغم أهميتها، لا ترقى بعد إلى مستوى "إعلام الأقليات" بالمعنى الذي صاغته الدراسات الغربية. فالقنوات الأمازيغية تبقى جزءًا من الإعلام العمومي، تخضع لتوجهاته التحريرية وتمويله وإشرافه الإداري، أي أنها اعتراف مقنن أكثر منه استقلالاً اتصاليًا. يُظهر تحليل مضامين القناة الأمازيغية المغربية مثلًا (2020-2023) أن حضور القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة للأمازيغ محدود جدًا مقارنة بالبرامج الثقافية والفولكلورية، ما يجعل خطابها أقرب إلى الاحتواء الرمزي منه إلى الاعتراف الحقيقي (نجدي، 2023). وفق هذا المنظور، فإن تجربة الإعلام الأمازيغي تعبر عن المرحلة الأولى من تشكّل إعلام الأقليات العربي: مرحلة "الاعتراف المراقب"، حيث تسمح الدولة بظهور الهويات الفرعية ضمن حدود مضبوطة، دون أن تتيح لها فاعلية إعلامية مستقلة (Kymlicka, 1996).

ب-الإعلام الكردي: الاستقلال السياسي والتّمكن الاتصالي

في مقابل التجربة الامازيغية، تمثل التجربة الكردية في العراق وسوريا نموذجًا مختلفًا، إذ تجمع بين التّمكن السياسي والاستقلال الإعلامي النسبي. فبعد 2003، تطوّر في إقليم كردستان العراق فضاء إعلامي شبه مستقل، يضم قنوات كبرى مثل Rudaw وNRT، وصحفًا وإذاعات ناطقة بالكردية. هذه المنصات لا تعبر فقط عن ثقافة الأقلية، بل عن مشروع سياسي له امتداد دولي، ما جعلها أحيانًا تمارس خطابًا هوياتيًا مواز للخطاب الوطني العراقي (عزيز، 2021). ومع ذلك، يواجه الإعلام الكردي إشكالية أخرى، وهي التّحرّز والتسييس، إذ تُدار أغلب القنوات من قبل أحزاب سياسية كبرى، مما يحدّ من استقلالها ويجعلها جزءًا من شبكة النفوذ السياسي، لا من فضاء التمثيل الحرّ (Fraser, 2009). ورغم هذا القيد، فإنّ التجربة الكردية تبيّن أن شرط "التّمكن الإعلامي" في المنطقة العربية يرتبط أساسًا بميزان القوة السياسي أكثر من كونه نتيجة تطوّر في سياسات الاتصال.

ج-الإعلام الزيدي في اليمن: من إعلام الأقلية إلى إعلام السّلمة

تكشف التجربة اليمنية وجهًا آخر من التحوّل؛ فقد بدأ الإعلام الزيدي، خاصة بعد 2004، كإعلام أقلية احتجاجي، يسعى إلى الدّفاع عن خصوصية مذهبية وثقافية في مواجهة التّهميش السياسي. غير أنّ تحوّل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى سلطة أمر الواقع بعد 2014، جعل إعلامها ينتقل من خطاب الأقلية المقاومة إلى خطاب الهيمنة الجديدة (برهان، 2024). فمن قناة "المسيرة" إلى الصّحف والمواقع التابعة للجماعة، تحوّل الخطاب من المطالبة بالاعتراف إلى ممارسة الإقصاء نفسه ضدّ الآخرين. وتُظهر هذه الحالة أن إعلام الأقلية قد يفقد طابعه التّحرّري حين يتحوّل إلى أداة سلطة جديدة، أي حين يُنتج بدوره "هيمنة رمزية معاكسة". وهو ما يدعو إلى التمييز الدقيق بين "إعلام الأقلية" كفضاء للتمثيل الذاتي، و"إعلام الجماعة المهيمنة الجديدة" كوسيلة للشرعنة السياسية (Bourdieu, 1996).

د-التّجربة النّوبية في مصر: الغياب والبديل الرقمي

تمثّل الحالة النّوبية في مصر النقيض الكامل للتّجربة الكرديّة؛ فهي مثال على الغياب شبه التام عن الإعلام الرسمي، مقابل حضور متزايد في المنصات الرقمية. فرغم التاريخ العريق للمجتمع النوبي في الجنوب المصري، فإنّ قضاياها - خصوصًا المتعلقة بالتهجير والهوية اللغوية - نادرًا ما تحظى بتغطية إعلامية رسمية، أو تُقدّم في إطار "التنوّع الوطني" بل كموضوعات "تراثية" (جاويش، 2021). أمام هذا الغياب، لجأت مجموعات شبابية نوبية إلى تأسيس صفحات إلكترونية وإذاعات محلية صغيرة، مثل مبادرة Nubian Voices، التي تُعدّ نموذجًا لما تسميه كارولينا رودريغيز بـ"إعلام المواطنين" (Rodriguez, 2001)، أي الإعلام الذي يُنتجه الفاعلون الاجتماعيون خارج المؤسّسات الكبرى بهدف تمكين مجتمعاتهم من التّعبير عن الذات. وبهذا المعنى، تبرز الحالة النّوبية كدليل على أنّ الفضاء الرقمي يمثل اليوم الملاذ الأساسي لإعلام الأقلية في المنطقة العربية. وعند تأملنا لهذه التجارب المتنوعة يمكن رصد عدد من السمات المشتركة التي تميّز واقع إعلام الأقلية في الوطن العربي، نستعرضها في الجدول التالي:

السمات المشتركة لإعلام الأقلية في الوطن العربي:

السمة المشتركة	التفسير التحليلي
الاعتماد على السياق السياسي	قوة أو ضعف إعلام الأقليات ترتبط بموقعها في النظام السياسي (إقليم كردستان مقابل النوبيين في مصر).
هيمنة الدولة على الإعلام العمومي	الإعلام الوطني يظل أداة خطاب موحد يحتكر التمثيل ويمنع الاعتراف بالتعدد.
غياب السياسات الإعلامية للتنوع الثقافي	لا توجد تشريعات واضحة تضمن مشاركة الأقليات في إدارة الإعلام.
ضعف التمويل والاستقلال الذاتي	أغلب المبادرات الإعلامية للأقليات تعتمد على موارد محدودة أو دعم خارجي.
قوة الإعلام الرقمي البديل	الفضاء الإلكتروني مكن الأقليات من اختراق الرقابة وصياغة هويات بديلة.

إنّ هذه الخصائص تجعل من إعلام الأقليات في الوطن العربي مجالاً في طور التشكل، لم يخرج بعد من منطق الهامش إلى منطلق المؤسسة. كما تؤكد أنّ التعدد الثقافي العربي، رغم عمقه التاريخي، ما زال رهين تصوّر سياسي يربط "الوحدة" بـ"التماثل"، لا بالتنوع. وبلغة أدقّ تبين المقاربة السابقة أن إعلام الأقليات في الوطن العربي ليس غائباً بالكامل، ولا حاضراً بالتمام؛ بل هو يتأرجح بين الوجود الرمزي والاعتراف المحدود. فإذا كان الإعلام الأمازيغي يُجسد مرحلة الاعتراف المؤطر، والإعلام الكردي مرحلة التمكين النسبي، فإنّ الإعلام الزيدي والنوبي يعكسان وجهيّ التحدي: الأول انزلاق خطاب الأقلية إلى سلطة مهيمنة، والثاني غياب التمثيل الرسمي مقابل البحث عن بدائل رقمية. بناءً على ذلك، يمكن القول إنّ دراسة إعلام الأقليات في المنطقة العربية تقتضي منهجاً مزدوجاً يجمع بين التحليل الثقافي والسياسي، لأنّ الخطاب الإعلامي لا ينفصل عن بنية السلطة التي تنتجها. وهذا ما سيُعالج تفصيلاً في الجزء الثاني من البحث عبر المقارنة المنهجية بين الحالات الأربع.

ثانياً: المقارنة بين تجارب إعلام الأقليات في الوطن العربي

يُعدّ تحليل تجارب الأقليات في المشهد الإعلامي العربي خطوة أساسية لفهم طبيعة التمثيل والاعتراف داخل الفضاء العمومي، خاصة بعد أن بيّن المحور الأول أنّ حضور الأقليات إعلامياً ليس مجرد مسألة تقنية تخصّ النفاذ إلى المنصات، بل هو قضية رمزية وسياسية وثقافية تتعلق بتوزيع المعنى والشرعية داخل المجتمع. وبالتالي، تأتي أهمية هذا الجزء من كونه يترجم الإطار النظري إلى تحليل تطبيقي مقارن، يسمح بفهم أشكال التعبير الإعلامي المتاحة للأقليات العربية بما تحمله من تفاوتات في السياق والوظيفة والغاية. تم اختيار الحالات الأربع - الأمازيغ، الأكراد، الزيديين، والنوبيين - بالنظر إلى ما تمثله من تنوع جغرافي وثقافي وسياسي وعرقي ومذهبي، داخل المنطقة العربية، وكذلك لاختلاف درجات حضورها الإعلامي بين الاعتراف الرسمي، والتمكين الحزبي، والتمثيل الاحتجاجي، والغياب شبه التام. فهذه الحالات تتيح فهم طيف واسع من أنماط علاقة الأقليات بالإعلام: من الاعتراف المقيّد في التجربة الأمازيغية (عصيد، 2024)، إلى التمكين السياسي-الإعلامي في التجربة الكردية (مكي، 2014)، إلى التحول من "إعلام الأقلية" إلى "إعلام السلطة" في الحالة الزيدية اليمينية (برهان، 2024)، وصولاً إلى نموذج "الإعلام البديل الرقمي" الذي تبناه النوبيون في مصر تعويضاً عن الغياب في الإعلام الرسمي (جاويش، 2021). ولتحقيق قراءة مقارنة دقيقة، يعتمد هذا الجزء منهجاً تحليلياً يقوم على ثلاثة معايير رئيسية مستمدّة من الإطار النظري في المحور الأول:

1- طبيعة التمثيل الإعلامي: كيف تُقدّم الأقلية في الخطاب الإعلامي؟ هل باعتبارها جزءًا من الهوية الوطنية، أو كموضوع فولكلوري، أو كفاعل سياسي؟
2- مستوي الاعتراف والتمكين: هل تمتلك الأقلية إعلامًا ناطقًا باسمها؟ وهل هو مستقل أم مدمج داخل مؤسسة الدولة؟

- علاقة الإعلام بالسلطة: هل الإعلام أداة مقاومة رمزية، أو وسيلة احتواء، أم أداة هيمنة مضادة؟ هذه المعايير ستطوِّق على كل حالة على حدة. ثم سنعمدها في الخلاصة المقارنة، بما يتيح استخلاص نماذج أربعة لتمظهر إعلام الأقلية عربيًا: اعتراف مؤطر، تمكين مسيَّس، هيمنة معكوسة، وغياب مع بدائل رقمية. وبذلك، يشكّل هذا المحور حلقة الوصل بين المداخل النظرية التي أُسس لها المحور الأول، والتحليل التقييمي في المحور الثالث، الذي سيعالج الإمكانيات المستقبلية لتأسيس إعلام تعددي عادل في العالم العربي.

1/ الإعلام الأمازيغي في المغرب والجزائر: بين الاعتراف المؤسساتي والاحتواء الرمزي - قراءة مقارنة

يُعدّ الإعلام الأمازيغي من أبرز النماذج التي تعبّر عن التحوّلات التي شهدتها المنطقة المغاربية في علاقتها بالتعدد الثقافي واللغوي. فبعد عقود من التهميش والإنكار، تحوّلت المسألة الأمازيغية إلى محور نقاش وطني وإعلامي في كلٍّ من المغرب والجزائر، لا بوصفها قضية لغوية فقط، بل كقضية اعتراف ثقافي وتمثيل رمزي. غير أنّ هذا الاعتراف، وإن تكرّس في النصوص الدستورية وفي بعض السياسات الاتصالية، يظلّ محكومًا بمنطق الدولة المركزي، أي اعتراف مراقب لا يرقى بعد إلى مستوى الاستقلال الإعلامي الكامل (عصيد، 2024).

في المغرب، مثل الخطاب الملكي في أعادير سنة 2001 نقطة التحول الكبرى حين أُعلن عن إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ثم تكرّس الاعتراف الدستوري سنة 2011 باعتبار الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية. وقد مثل ذلك اعترافًا مؤسساتيًا بالبعد الثقافي الأمازيغي ضمن الهوية الوطنية الجامعة (بوهدوز، د-ت). أمّا في الجزائر، فقد كان المسار أكثر توترًا، إذ جاء الاعتراف الرسمي بالأمازيغية تدريجيًا بعد احتجاجات متكررة في منطقة القبائل، وتمتّ دستورها أولًا كلفة وطنية سنة 2002، ثم كلفة رسمية سنة 2016.

ورغم هذا التقارب في المكاسب الدستورية، فإن فلسفة الاعتراف تختلف بين البلدين: فالمغرب قدّم الاعتراف في إطار إصلاح ثقافي هادئ يهدف إلى دمج المكوّن الأمازيغي ضمن الوحدة الوطنية، بينما جاء الاعتراف في الجزائر تحت ضغط الشارع، وفي سياق أزمة ثقة بين السلطة والمجتمع، ما جعل طابعه السياسي أقوى من بعده الثقافي (غليون، 2012).

هذا بالنسبة إلى الخلفية السياسية والرمزية للاعتراف بالأمازيغية في البلدين، أما بخصوص نشأة الاعلام الأمازيغي وتطوره فقد أنشئت في المغرب سنة 2010 القناة الأمازيغية (Tamazight TV) لتكون أول قناة وطنية ناطقة بالأمازيغية، تبتّ برامجها باللغات الثلاث (تاريخيت، تامازيغت، تشلحيت). وقد رافقها عدد من الإذاعات الجهوية والمحلية التي تبتّ بالأمازيغية، مما سمح بظهور ما يمكن تسميته بـ"المجال السّمعي البصري الأمازيغي" (عصيد، 2024). أمّا في الجزائر، فقد تأخّر إطلاق قناة مماثلة إلى سنة 2009، ثم تحوّلت إلى قناة تبتّ في كامل أرجاء الجزائر سنة 2015، لكن تحت إشراف المؤسسة الوطنية للتلفزيون الحكومي، مما جعلها خاضعة بشكل كامل للخط التحريري الرسمي (بودهان، 2015). في المقابل، شهد العقد الأخير توسعًا ملحوظًا في المنصات الرقمية الأمازيغية في البلدين، مثل Agraw Amazigh Tawiza TV، والتي أتاحت للأمازيغ التعبير الذاتي عن قضاياهم بعيدًا عن الرقابة الرسمية، وأدخلت الخطاب الأمازيغي في فضاء الإعلام الجديد، وهو ما تعتبره ريفونني (Rigoni، 2012) أحد مؤشرات تحوّل الهامش إلى فاعل رمزي في المشهد الإعلامي.

في جانب آخر، يُظهر تحليل مضمون القنوات الأمازيغية في المغرب والجزائر أن الخطاب الإعلامي يراوح بين بعدين متناقضين: الاحتفاء الثقافي والفولكلوري من جهة، والتّمثيل الاجتماعي والسياسي المحدود من جهة أخرى.

ففي المغرب، ركّزت القناة الأمازيغية في سنواتها الأولى على برامج التراث والموسيقى والشعر واللغة، بينما ظلت القضايا السياسية والاجتماعية للأمازيغ شبه غائبة عن النشرات الإخبارية أو البرامج الحوارية (العادل، 2018). ويعزو الباحثون ذلك إلى أن وظيفة القناة، في نظر الدولة، ليست إثارة الجدل حول الهوية أو المطالبة بالحقوق، بل احتواء المسألة الأمازيغية ضمن خطاب التنوع الثقافي الآمن (Kymlicka, 1996). أما في الجزائر، فالوضع معتاد؛ إذ القناة الأمازيغية تتعامل مع الأمازيغية بوصفها "لغة مكتملة" لا "هوية جامعة"، ويظهر ذلك في ندرة النقاشات السياسية باللغة الأمازيغية أو في غياب تناول الملفات الحساسة مثل التعليم أو القضايا الجهوية (العادل، 2018).

إذن، ما يزال الخطاب الإعلامي في الحالتين أسير تصور رسمي يري في الأمازيغية عنصر تنوع ثقافي أكثر من كونها مكوّنًا سياسيًا واجتماعيًا فاعلاً. وهذا ما يفسر، وفق تحليل ستيوارت هول (1997)، استمرار آليات "التأطير الانتقائي" و"التثبيت الرمزي" في تمثيل الأقليات. فرغم الاعتراف الدستوري والسياسات الاتصالية الجديدة، تبقى حدود حرية التعبير الأمازيغي مرسومة ضمن ما يمكن تسميته بـ"رقابة التحرير العمومي"، أي الرقابة التي لا تُمارس بشكل مباشر عبر المنع، بل عبر التحكم في أولويات التغطية وفي المعجم الإعلامي المستخدم. في المغرب مثلاً، تشير دراسات ميدانية إلى أن الصحفيين العاملين في القناة الأمازيغية يخضعون لنفس معايير المؤسسة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وأن البرامج تُراجع وفق خطوط تحريرية "مضبوطة" لتجنّب "تسييس الثقافة" (عصيد، 2024). أما في الجزائر، فإنّ القناة الأمازيغية تشتغل ضمن منظومة إعلامية ما زالت مركزية، إذ أن التعدد اللغوي لم يتحول إلى تعدد إعلامي حقيقي، بل ظل شكلاً من التنوع الداخلي داخل خطاب الدولة.

هذا الوضع يعكس، بمفاهيم بورديو (1996) وغرامشي (1971)، استمرار العنف الرمزي الذي تمارسه الدولة عبر التحكم في تمثيل الهويات الفرعية، بحيث تمنحها اعترافاً مقتناً دون أن تسمح لها بتعريف ذاتها بنفسها. لكن رغم هذه القيود، يمكن رصد عدد من المؤشرات الإيجابية التي تجعل التجربة المغربية تحديداً أنضج مؤسساتياً، مقارنة بنظيرتها الجزائرية:

- وجود إطار دستوري واضح يكرس الأمازيغية كلغة رسمية ومكوّن من مكونات الهوية الوطنية.
 - تعدد الوسائط الإعلامية الناطقة بالأمازيغية (قنوات تلفزيونية، محطات إذاعية، مواقع الكترونية...).
 - حضور نسبي للغة الأمازيغية في النشرات الرسمية وبرامج الحوار الثقافي.
- ومع ذلك، ما تزال هناك معيقات بنيوية مشتركة بين التجريبتين:
1. غياب الاستقلالية التحريرية، إذ تبقى القنوات الأمازيغية جزءاً من البنية الإدارية للإعلام العمومي.
 2. ضعف التنوع في المضامين، حيث يطفئ الجانب التراثي على القضايا المجتمعية والسياسية.
 3. قلة التكوين الإعلامي باللغة الأمازيغية، ما يجعل الإنتاج ضعيفاً كمّاً ونوعاً.
 4. غياب سياسة إعلامية وطنية للتعدد الثقافي تتجاوز منطق الإدماج الرمزي إلى الاعتراف الفعلي.
- بناء على ما سبق، يمكن القول إن الإعلام الأمازيغي في المغرب والجزائر يمثل مرحلة انتقالية بين التمثيل المفروض والتعبير الذاتي، أي مرحلة الاعتراف المراقب الذي يمنح الأقليات مساحة مرئية ضمن خطاب الأغلبية دون أن يغيّر البنية الرمزية للهيمنة الثقافية. هذا ما يجعل التجربة الأمازيغية، رغم أهميتها، جزءاً من خطاب الإصلاح الموجّه أكثر من كونها مشروعاً لتحرير المعنى، وهو ما سيُظهره التحليل المقارن اللاحق عند مقارنة هذا النموذج بنماذج أخرى كالإعلام الكردي أو الزيدي أو النوبي.

2/ الإعلام الكردي بين التمكين السياسي والتسييس الحزبي

يُعتبر الإعلام الكردي من أكثر التجارب اكتمالاً على مستوى إعلام الأقليات في الوطن العربي، نظراً لما يتميز به من تنوع مؤسساتي، واستقلال نسبي، وتأثير سياسي عابر للحدود. فالأكراد، وهم أكبر أقلية إثنية في المنطقة (نحو 30 مليون نسمة موزعين بين العراق وسوريا وتركيا وإيران)، لم يكتفوا بالمطالبة بالاعتراف الثقافي، بل طوّروا مشروعاً سياسياً وإعلامياً متكاملًا، سعى إلى إنتاج سرديتهم الخاصة بهم عن الهوية والحقوق والمواطنة (مكي، 2014). إلا أن هذه الديناميكية، التي تمثل شكلاً من التمكين الاتصالي، تظلّ محفوفة بإشكالات التسييس والاصطفاف الحزبي، مما يجعل التجربة الكردية نموذجاً مركباً من التمثيل والهيمنة في الوقت ذاته.

تاريخياً، يرتبط تطور الإعلام الكردي ارتباطاً وثيقاً بالسياقات السياسية التي عرفها إقليم كردستان العراق بعد سنة 1991، حين أنشئت منطقة الحظر الجوي في شمال العراق بقرار من مجلس الأمن، مما أتاح للأكراد هامشاً من الاستقلال الذاتي، ثم بعد 2003 تحول الإقليم إلى كيان فدرالي يتمتع بسلطات سياسية وإعلامية واسعة (في هذا السياق، برزت مؤسسات إعلامية كبرى مثل Rudaw وNRT وKurdistan 24، تمتلك بنية تقنية حديثة، وتُموّل من رأس مال كردي محلي أو من الأحزاب الكبرى كالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني).

أما في سوريا، فقد نشأ الإعلام الكردي في ظروف مختلفة، إذ ظلّ ممنوعاً حتى اندلاع النزاع سنة 2011، ليظهر ضمن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (روج آفا)، عبر منصات مثل Ronahi TV وHawar News Agency، وهي مؤسسات ذات طابع سياسي تعبوي أكثر من كونها مؤسسات مهنية مستقلة.

إذن، يمكن القول إن الإعلام الكردي تشكّل في فضاء سياسي يتراوح بين شبه الدولة (العراق) والسلطة المحلية ذات الطموح السياسي (سوريا)، وهو ما انعكس على طبيعة خطابه وموقعه من السلطة المركزية. وما يميّز الإعلام الكردي أيضاً، هو كونه تجاوز مرحلة الدفاع الثقافي عن اللغة والتراث إلى مرحلة التمكين الاتصالي والسياسي، أي استخدام الإعلام كأداة لبناء الهوية الجماعية وتوحيد الخطاب السياسي. فالقنوات الكردية لا تكتفي ببث برامج ترفيهية أو ثقافية، بل تغطّي الأحداث الإقليمية والدولية من منظور كردي واضح، ما يجعلها أداة للتعريف بالقضية الكردية على الصعيد الدولي.

وقد لاحظ حسان محمد (رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق) تصريح صحفي نشر على موقع البعثة الأممية بتاريخ 12 ديسمبر أن الإعلام الكردي لعب دوراً مركزياً في إعادة تعريف الذات الجماعية عبر توظيف ثلاثة عناصر:

1. اللغة الكردية بوصفها هوية جامعة؛

2. الذاكرة الجماعية للحروب والنضال؛

3. المظلومية التاريخية كإطار تعبئة وجداني.

بهذا المعنى، تحققت في التجربة الكردية إحدى مستويات الاعتراف الثلاثة التي تحدثت عنها نانسي فريزر (2008): الاعتراف بالوجود والاختلاف، إذ لم يعد الأكراد غائبين عن الفضاء الإعلامي الوطني أو الإقليمي، بل باتوا فاعلين في إنتاج سرديتهم الخاصة.

لكن رغم التنوع الظاهري في القنوات والمؤسسات الإعلامية الكردية، فإنّ أغلبها خاضع بشكل مباشر أو غير مباشر للأحزاب السياسية الكبرى. فشبكة Rudaw محسوبة على الحزب الديمقراطي الكردستاني، بينما NRT قريبة من الاتحاد الوطني الكردستاني، أما K24 فتُعبّر عن رؤية الحكومة الإقليمية.

هذا التوزيع الحزبي جعل من الإعلام الكردي فضاءً لتكريس الانقسام السياسي بدل توحيد الخطاب القومي (Hassan, 2020). وتشير دراسات ميدانية إلى أنّ الصحفيين الأكراد غالبًا ما يمارسون الرقابة الذاتية في القضايا السياسية الحسّاسة، وأن حرية التعبير تتفاوت حسب قرب المؤسسة من مراكز السلطة (مشاط، 2023).

بهذا، يمكن القول إنّ الإعلام الكردي يعيش مفارقة مزدوجة: فهو من جهة نموذج للاستقلال التقني واللغوي عن المركز العربي، لكنه من جهة ثانية أسير الولاءات الحزبية التي تحوّله إلى أداة سياسية، لا إلى سلطة رابعة مستقلة. يركز الخطاب الكردي في الإعلام خاصة، على الذاكرة الجماعية كمصدر للشرعية السياسية والرمزية. ففي نشرات الأخبار والبرامج الوثائقية، يحضر تاريخ المظالم والقمع، من حلبجة إلى حملات الأنفال، كعنصر سردي متكرر يعيد ترسيخ الهوية الجماعية عبر "استدعاء الذاكرة الجريحة" (Hassan, 2020). ، وتؤكد فريزر (2009) أن الاعتراف لا يتحقق فقط بالتمثيل الإعلامي، بل أيضًا بامتلاك القدرة على إعادة سرد التاريخ من وجهة نظر المهمّش. وهذا ما فعله الإعلام الكردي بوضوح؛ إذ أعاد صياغة الرواية التاريخية الرسمية، وفرض سرديته الخاصة في الفضاء الإقليمي والدولي. لكن هذا الاستخدام المكثف للذاكرة، وإن كان يمنح الأكراد حضورًا رمزيًا قويًا، فإنه قد يتحوّل إلى سرديّة مغلقة تُقصي الآخر وتُعيد إنتاج الوعي القومي المغلق، وهو ما يشكّل خطرًا على مفهوم الاعتراف المتبادل الذي دعا إليه تشارلز تايلور (1994).

وتجدر الإشارة، إلى أنه رغم الانتشار الواسع للإعلام الكردي، فإن أثره الفعلي خارج المجال الكردي يبقى محدودًا. فاللغة الكردية نفسها، رغم الاعتراف الرسمي بها في العراق، لا تزال حاجزًا أمام تواصل الخطاب الكردي مع بقية مكّونات المجتمع العراقي أو العربي. كما أنّ أغلب المنصات الكردية تبتّ للجمهور الكردي فقط، ما يجعلها تمارس اعترافًا ذاتيًا مغلقًا دون تأثير فعلي على الخطاب العربي السائد (Hassan, 2020). ويذهب بيار بورديو (1996) إلى أن الهيمنة الرمزية لا تُلغى إلا إذا أصبح "الهامش قادرًا على فرض رموزه داخل المركز"، وهو ما لم يتحقق بعد في التجربة الكردية، رغم قوتها التقنية والسياسية. فما زال الإعلام الكردي في نظر الإعلام العربي الرسمي "إعلامًا محليًا" أو "إقليميًا"، وليس مكّونًا من مكّونات الفضاء العمومي العربي، وهو ما يعكس حدود الاعتراف المتبادل بين الأقليات والمركز.

خلاصة لما سبق، كشفت التجربة الكردية أن التمكين الإعلامي لا يعني بالضرورة الاستقلال الرمزي. فبينما نجح الأكراد في بناء شبكة إعلامية قوية تُعبّر عنهم، ظلّت هذه القوة مرتتهنة بالشرط السياسي الذي أتاحتها. ففي كردستان العراق، جعلت الفدرالية من الإعلام الكردي سلطة شبه مستقلة، لكنها في الوقت ذاته أدخلته في لعبة الولاءات السياسية والاقتصادية. أما في شمال سوريا، فإن الإعلام الكردي يتخذ طابعًا نضاليًا تعبويًا، لكنه يفتقد إلى المهنية والتعددية. وبذلك يمكن تصنيف الإعلام الكردي ضمن النموذج الثاني في خارطة إعلام الأقليات العربية: نموذج التمكين المسيس، أي الإعلام الذي يمتلك استقلالًا تقنيًا ومؤسسيًا نسبيًا، لكنه لا يتحرر من البنية الحزبية التي تحكم إنتاج المعنى. إنه إعلام يعترف بذاته، لكنه لم يبلغ بعد مرحلة الاعتراف التبادلي داخل الفضاء الإعلامي العربي الأوسع، وهو ما يجعله في وضع معلق بين التأسيس والاستقلال، بين التمثيل والهيمنة.

3/ الإعلام الزيدي في اليمن:

أ- من تمثيل الأقلية إلى خطاب السلطة

يُعدّ الإعلام الزيدي في اليمن من أكثر النماذج دلالة على التحول من الهامش إلى المركز، ومن التمثيل الهوياتي إلى الخطاب السلطوي. فقد بدأ كإعلام احتجاجي يسعى إلى الاعتراف بخصوصية مذهبية وتاريخية داخل منظومة سياسية مركزية، لكنه انتهى إلى أن يصبح إعلام سلطة أمر الواقع بعد 2014، مع صعود جماعة "أنصار الله" (الحوثيين). هذا التحول يقدّم مثلاً واضحاً على ما تسميه نانسي فريزر (19200) "الاعتراف المشوّه"، أي حين تتحول مطالب العدالة الرمزية إلى أداة لإعادة إنتاج الهيمنة. يعود التهميش الإعلامي للزيدية إلى طبيعة الدولة اليمنية الحديثة التي تشكّلت بعد الوحدة سنة 1990، في ظل هيمنة خطاب ديني سُنيّ وسطي تبنته السلطة السياسية والإعلام الرسمي (الفلاحي، 2018). ورغم أن الزيدية تمثل أحد أقدم المذاهب في اليمن الشمالي، فقد هُمشت رموزها ومؤسساتها التعليمية والإعلامية منذ عهد الرئيس علي عبد الله صالح، الذي حاول بناء شرعية سياسية على أساس قومي لا مذهبي.

لم يكن في المشهد الإعلامي آنذاك أية قناة أو صحيفة تعبّر عن الزيدية، بل كانت تغطية الإعلام الرسمي تُقدّمها في صورة مذهب منغلق أو "منقرض"، مقابل إبراز النموذج السنّي الإصلاحي المدعوم من الدولة (بخاش، 2024). وفي هذا السياق، ظهرت البدايات الأولى لما يمكن تسميته إعلام المقاومة الزيدية مع تأسيس المنتديات والمواقع الإلكترونية التابعة للشباب المؤمن (أنصار الله) في أوائل الألفية الثانية، التي كانت تركّز على مواجهة "الهيمنة الوهابية" في الخطاب الديني والإعلامي اليمني (برهان، 2024).

ومع اندلاع حروب السنوات الست بين الحوثيين والدولة اليمنية (2004-2010)، لعب الإعلام الزيدي دوراً مركزياً في تشكيل خطاب المقاومة المذهبية والسياسية. فقد اعتمد الحوثيون على أدوات اتصال بديلة مثل المنشورات الورقية، والمنتديات الإلكترونية، وقناة الساحات التي انطلقت من بيروت عام 2012 بدعم من "حزب الله" اللبناني، لتكون أول منبر فضائي يُعبّر عن الخطاب الزيدي المعارض (بخاش، 2024).

في تلك المرحلة، كان الخطاب الإعلامي الزيدي يركز على ثلاث قضايا مركزية:

1. الهوية الدينية المظلومة؛

2. العدالة السياسية والاجتماعية في مواجهة الفساد المركزي؛

3. مقاومة الهيمنة الخارجية (الأمريكية - السعودية).

جذب هذا الخطاب، برغم طابعه المذهبي، فئات اجتماعية واسعة، بسبب نبرته الاحتجاجية ضد النظام. وقد قدّم مثلاً واضحاً على استخدام الإعلام كأداة لـ "الاعتراف بالوجود" في مواجهة اللامرئية التي مارستها السلطة لعقود (Fraser, 2009). وشكّلت سنة 2014 نقطة مفصلية، إذ انتقلت جماعة الحوثي من موقع المعارضة إلى موقع السلطة الفعلية في صنعاء، وبمجرد سيطرتها على مؤسسات الدولة، تغيّر وجه الإعلام الزيدي جذرياً: من خطاب المظلومية إلى خطاب الشرعية الثورية، ومن السعي إلى الاعتراف إلى فرض الاعتراف بالقوة. فتحوّلت قناة المسيرة، التي أنشئت سنة 2012 كمنصة احتجاجية، إلى القناة الرسمية للنظام الجديد، تُدار بإشراف مباشر من الجماعة، وتبثّ خطاباً سياسياً تعبويّاً يقدّم أنصار الله بوصفهم "حماة الأمة" و"الممثل الشرعي للشعب اليمني" (بخاش، 2024). وبذلك دخل الإعلام الزيدي مرحلة جديدة من "الهيمنة الرمزية" بالمعنى الذي ذهب إليه بورديو، أي السيطرة على أدوات إنتاج المعنى لتثبيت شرعية السلطة (Bourdieu, 1996). وتُظهر تحليلات مضمون قناتي المسيرة و الساحات (2016-2020) أن نسبة تغطية القضايا الدينية والعقائدية انخفضت تدريجياً مقابل ارتفاع المضامين السياسية والعسكرية. أي أنّ الإعلام الزيدي لم يعد معنياً بـ "تمثيل الأقلية"، بل أصبح إعلام دولة داخل الدولة، يشرعن مواقفه من خلال استدعاء الرموز الدينية والذاكرة الثورية (بخاش، 2024).

ب- الخطاب الإعلامي الجديد: من الهوية إلى العقيدة السياسية
 من خلال تتبّع بنية الخطاب في القنوات الزيدية، يمكن ملاحظة أربع سمات مركزية:
 1. التأيير العقائدي للصراع السياسي: إذ يُقدّم النزاع في اليمن في إطار "الحق مقابل الباطل"، و"المستضعفين مقابل المستكبرين"، مما يضيف طابعًا دينيًا على كل حدث سياسي (برهان، 2024).
 2. إعادة صياغة الرموز الدينية لخدمة الشرعية السياسية الجديدة، مثل استحضر رمزية "زيد بن علي" بوصفه نموذجًا للثورة الدائمة ضد الظلم.
 3. الهيمنة على المجال الاتصالي من خلال السيطرة على المؤسسات الرسمية (وكالة سبأ، إذاعة صنعاء، التلفزيون اليمني) وإعادة توجيهها لتخدم خطاب الجماعة.
 4. شيطنة الخصوم (الإصلاحيين، السلفيين، التحالف العربي) في إطار تعبوي مغلق لا يترك مجالاً للتعدد أو النقد.

وفق تحليل ستيوارت هول (1997)، يمثّل هذا الخطاب مثالاً على "إعادة إنتاج التمثيل" داخل الحقل الإعلامي، حيث تتحوّل الجماعة التي كانت موضوعاً للهيمنة إلى فاعل يمارس الهيمنة بدوره. فما بدأ مطلب اعتراف، انتهى إلى استبدال تمثيل بتمثيل آخر، أي نقل الهيمنة من المركز إلى الهامش دون تغيير آلياتها البنوية.

من الناحية المؤسسية، أنشأت جماعة الحوثي بعد 2014 شبكة إعلامية متكاملة تشمل:

- قناة المسيرة (الواجهة الفضائية الرئيسية)،
 - صحيفة الثورة (الصحيفة الرسمية بعد السيطرة عليها)،
 - وكالة سبأ للأخبار (بعد إعادة هيكلتها)،
 - مواقع إلكترونية وشبكات تواصل اجتماعي تُدار ضمن استراتيجية دعائية متكاملة.
- ورغم الكفاءة التنظيمية لهذه الشبكة، إلا أنها لا تعكس إعلانيًا تعددًا بالمعنى الليبرالي، بل نموذجًا لما يسميه غرامشي (1971) "الهيمنة الثقافية"، حيث يُعاد تشكيل الوعي الجمعي وفق خطاب السلطة الجديدة. فتحوّل الإعلام الزيدي إلى أداة ضبط اجتماعي أكثر من كونه مساحة حوار أو تمثيل؛ إذ يُستخدم لترسيخ شرعية الجماعة مقابل تفكيك شرعية الدولة، ولإضفاء طابع ديني على خياراتها السياسية والعسكرية (بخاش، 2024). أمّا من منظور فريزر (Frazer 2009)، فتمثّل هذه الحالة نموذجًا لما يُعرف بـ"الاعتراف المغلق"، أي حين تُعيد جماعة مضطهدة سابقًا إنتاج أنماط الإقصاء ذاتها التي عانت منها، لتتحول من ضحية إلى فاعل مهيم.

الخلاصة هي أن التجربة الزيدية كشفت أنّ التحول من الهامش إلى المركز لا يعني بالضرورة تحقيق العدالة الرمزية أو التعددية الإعلامية. فقد نجحت الجماعة في بناء شبكة إعلامية قوية وفعالة، لكن وظيفتها لخدمة الهيمنة العقائدية والسياسية، لا لترسيخ حرية التعبير أو التمثيل التعددي. بهذا المعنى، يمثّل الإعلام الزيدي نموذجًا ثالثًا في خريطة إعلام الأقليات العربي: نموذج الهيمنة المعكوسة، حيث يتحول إعلام الأقلية إلى إعلام سلطة جديدة تستعيد آليات السيطرة ذاتها التي كانت تنتقدها. ووجب في هذه الحالة ضرورة التفريق بين "إعلام الأقلية" بوصفه فعلاً للمطالبة بالاعتراف، و"إعلام الجماعة المهيمنة الجديدة" بوصفه أداة لإعادة إنتاج الخطاب الواحد. وفي ضوء مقارنة بورديو وغرامشي، فإن هذا الإعلام لا يُعتبر انتقالاً من التبعية إلى الحرية، بل من تبعية رمزية إلى أخرى تختلف عنها في الشكل لا في الجوهر.

4/ الإعلام النوبي في مصر:

أ- الغياب والتعبير الرقمي البديل
 تمثّل التجربة النوبية في مصر نموذجًا واضحًا على الإقصاء الإعلامي البنوي للأقليات الثقافية، إذ ظلّ النوبيون، رغم عمقهم التاريخي في الهوية المصرية، غائبين عن المشهد الإعلامي الرسمي منذ عقود.

ومع أن الدستور المصري (2014) أقرَّ بمبدأ المساواة وعدم التمييز، فإنّه لم يتضمّن أيّة إشارة إلى التنوع الثقافي أو اللغوي، ما جعل الهوية الوطنية المصرية تُقدّم دائماً في صيغة أحادية ضمن هذا السياق، تطوّر ما يمكن تسميته بالغياب المُؤسّس للهوية النوبية في الإعلام، مقابل بروز مبادرات رقمية ذاتية حاولت كسر هذا الصمت وخلق فضاء بديل للتمثيل والاعتراف (عز، 2021). ويرجع تغييب النوبة في الإعلام المصري إلى تداخل عوامل سياسية وثقافية وتاريخية. فعقب تهجير النوبيين عام 1964 إثر بناء السد العالي، جرى التعامل مع القضية النوبية بوصفها ملفاً "تمويّاً" لا "ثقافياً"، أي باعتبارها قضية إسكان وتعويضات، لا قضية هوية وذاكرة (امام سكوري، 2016). وقد انعكس ذلك على الخطاب الإعلامي الرسمي، الذي اختزل النوبة في صورة فولكلورية ضمن برامج السياحة والثقافة الشعبية، بعيداً عن أي نقاش حول الحقوق الثقافية أو العودة إلى ضفاف النيل القديمة. ففي الدراسة التي أجراها الأستاذ يماني محمد عاطف ونشرها بمجلة البحوث الإعلامية التابعة لكلية الآداب بجامعة اسيوط (2021) حول مضمون القنوات الحكومية، لم تتجاوز نسبة تغطية القضايا النوبية 0.5% من إجمالي المحتوي، وغالباً ما قُدّمت النوبة في إطار "البهجة الشعبية" أو "التنوع الجغرافي". تلك الاستراتيجية الخطابية تعبّر عمّا يسميه ستيوارت هول (1997) بـ"التمثيل الاختزالي"، حيث يُختزل الهامش الثقافي في رموز سطحية تُخفي وراءها علاقات قوة غير متكافئة.

في جانب آخر، تُعدّ الدراما التلفزيونية أحد أهم الفضاءات التي تظهر فيها آليات التمثيل الثقافي. لكن صورة النوبي فيها اتسمت على مدى عقود بالتمويه والتشويه. فمنذ ستينيات القرن الماضي، ظهر النوبي في المسلسلات والأفلام المصرية إمّا في دور "الخادم المخلص" أو "البهلوان البسيط" أو "المغني الشعبي"، وهو ما أسهم في ترسيخ صور نمطية عن النوبيين كجماعة هامشية غير فاعلة سياسياً (جاويش، 2021). وقد بيّنت دراسة ميدانية أجرتها جامعة القاهرة (2021) أنّ 73% من العينة المستطلعة ترى أن التمثيل النوبي في الإعلام المصري "سطحيّ وسلبي"، مقابل 9% فقط تعتبره "منصفاً ومتوازناً". وبالتالي، يمكن القول إنّ صورة النوبي في الإعلام المصري لم تتطور كثيراً منذ حقبة ما بعد التهجير، بل ما تزال أسيرة منطق التمثيل المهيمن الذي يُعيد إنتاج علاقة المركز/الهامش (Bourdieu, 1996). في مواجهة هذا الغياب شبه التام في الإعلام التقليدي، نشأت منذ منتصف العقد الماضي مبادرات إعلامية رقمية يقودها شبان وشابات نوبيون في الداخل والخارج.

أبرز هذه المبادرات:

- Nubian Voices: منصة إلكترونية تأسست عام 2015 تُعنى بتوثيق الثقافة النوبية وإنتاج فيديوهات توعوية عن اللغة والتاريخ والتراث.
- Nubia Tube: قناة يوتيوب تُبثّ محتوى باللهاجة النوبية وتتناول قضايا الهوية والتهجير.
- راديو نوبة (Radio Nuba): إذاعة رقمية تبث عبر الإنترنت من الإسكندرية وتشارك فيها أصوات شبابية نسائية بشكل بارز.

تمثل هذه المبادرات مثلاً على ما تسميه كارولينا رودريغيز (2001) بـ"إعلام المواطنين" أي الإعلام الذي ينشأ من القاعدة الاجتماعية للهامش بهدف التمكين الرمزي واستعادة الصوت. ففي غياب التمثيل الرسمي، تحوّلت المنصات الرقمية إلى بديل اتصالي ومجال للهوية، يتيح للنوبيين إعادة إنتاج ذاكرتهم بلغتهم ورؤيتهم الخاصة للعالم. لكن هذا "التمكين الرقمي" يظل محدوداً من حيث الوصول والتأثير، نظراً لضيق الموارد المالية وغياب الدعم المؤسّساتي (موقع المركز الاقليمي للحقوق والحريات).

ب- قضايا الهوية واللغة والتَّهجير: خطاب المقاومة الثقافية واللغوية يركز الخطاب الإعلامي النوبي الرقمي على ثلاثة محاور رئيسية: الهوية، اللغة، والتَّهجير. فمن خلال برامج توثيقية قصيرة وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، يسعى الفاعلون النوبيون إلى استعادة اللغة النوبية التي تكاد تنقرض، وإلى ربطها بالذاكرة الجماعية للتَّهجير. وتُظهر تحليلات محتوى مبادرة Nubian Voices (2020-2023) أن أكثر من 60٪ من المواد المنشورة تتناول موضوعات الهوية والذاكرة، وأن اللغة تُقدَّم كرمز للمقاومة الثقافية، لا كوسيلة تواصل فقط. وبهذا المعنى، تتحوَّل اللغة إلى أداة رمزية للمطالبة بالاعتراف، على نحو يذكَّر بتحليل تشارلز تايلور (1994) حول العلاقة بين اللغة والكرامة الثقافية. كما يعكس الخطاب النوبي محاولة لتجاوز الثنائية التقليدية "المواطن/الأقلية" نحو مفهوم جديد للمواطنة المتعددة الثقافات واللغات، وهو ما يقارب تصور ويل كيمليكا (1996) عن العدالة اللغوية في المجتمعات المتنوعة.

ورغم هذه الحيوية الرقمية، تبقى تجربة الإعلام النوبي محكومة بجملة من التحديات البنيوية:

1. الرقابة غير المباشرة، حيث يُخضع قانون الإعلام المصري كلَّ منصة لموافقة المجلس الأعلى للإعلام، ما يجعل المبادرات المستقلة مهدّدة بالحجب أو التضييق.
2. ضعف التمويل الذاتي واعتماد المبادرات على جهود تطوعية، مما يحدُّ من استمراريتها.
3. غياب التشريعات الداعمة للتنوع الثقافي؛ فالدولة لا تعترف بالنوبة ككيان ثقافي مستقل، ولا توجد سياسات لغوية لحماية اللغة النوبية.

4. ضعف الحضور في المجال الأكاديمي والإعلامي الوطني؛ إذ لا تزال الدراسات حول النوبة قليلة، وغالبًا تُدرج ضمن بحوث الأنثروبولوجيا، لا الإعلام والاتصال.

هذه التحديات تجعل من الإعلام النوبي حالة اعتراف معقِّق، فهو يُعبّر عن ذاته من خارج النظام الإعلامي الرسمي، دون أن يحظى باعتراف مؤسساتي يُشرعن وجوده. وبالتالي، فهو لا يزال في المرحلة الأولى من مسار الاعتراف كما حدّته فريزر (2009 Frazer): الاعتراف بالوجود فقط، دون انتقال إلى مستويي الاختلاف والمشاركة.

الخلاصة التي نخرج بها هي أن التجربة النوبية في مصر، تكشف عن مفارقة مؤلمة في واقع الإعلام العربي: السكوت ليس غيابًا عن الوعي، بل نتيجة تهميش مؤسساتي. ففي حين تمتلك النوبة تاريخًا عريقًا وثقافة متجدّرة، فإنها لم تُمنح بعد فرصة الظهور في الإعلام الوطني إلا ضمن هوامش السياحة والتراث. أما المبادرات الرقمية، فرغم طابعها التحرري، ما تزال تواجه حدود التأثير البنيوي في مجتمع لم يعتد بعد على التعدد الثقافي كمكوّن من مكونات المواطنة. ومن ثمّ يمكن تصنيف الإعلام النوبي ضمن النموذج الرابع في خريطة إعلام الأقليات العربية: نموذج الغياب والتعبير البديل، أي إعلام خارج المؤسسة، يعمل في فضاء رقمي مواز كوسيلة للبقاء الرمزي أكثر من كونه أداة للتمكين السياسي. وهذا ما يجعل الحالة النوبية، رغم هشاشتها، الأكثر تجليًا في التعبير عن جوهر إعلام الأقليات: الرغبة في أن يُسمَع الصوت لا في أن يُستبدل الصمت بخطاب سلطة جديدة.

/ إعلام الأقليات العربية بين الاعتراف والهيمنة: نحو شبكة مقارنة

تُظهر المقارنة بين الحالات الأربع التي تناولها هذا الفصل (الأمازيغ، الأكراد، الزيديين، النوبيين) أنّ إعلام الأقليات في الوطن العربي ليس ظاهرة واحدة بل أطياف متعددة من الوجود والغياب، تتراوح بين الاعتراف المُؤسَّس، والتمكين السياسي، والهيمنة المعكوسة، والتمثيل البديل. ورغم اختلاف السياقات التاريخية والسياسية، فإنّ هذه التجارب تشترك في سعيها إلى كسر احتكار المركز العربي لتمثيل الهوية، وفي محاولتها إنتاج سرديات إعلامية خاصة، تُعبّر بها عن الذات الجماعية المههّشة. وتمثل التجريبتان الأمازيغية والكردية الوجهين الأكثر اكتمالاً لمسار التأسيس الإعلامي للأقليات.

ففي المغرب والجزائر، قاد الاعتراف الدستوري باللغة والثقافة الأمازيغية إلى إدماج تدريجي للإعلام الأمازيغي داخل الفضاء العمومي الوطني، وإن كان هذا الإدماج مؤطراً بقيود بيروقراطية ورقابية. بينما شكّل الإعلام الكردي نموذجاً مغايراً، إذ أُنشئ من مشروع سياسي ذي طابع قومي، جعله يتجاوز حدود "الاعتراف الثقافي" نحو التمكين السياسي والاتصالي.

لكن في الحالتين، تظلّ السلطة السياسية حاضرة كفاعل محدّد لمدى حرية التعبير، ما يجعل الاعتراف مشروطاً بحدود الدولة القومية، لا تعبيراً حراً عن التنوع (Fraser, 2009). في المقابل، تُبرز الحالة الزيدية في اليمن مفارقةً لافتة في مسار إعلام الأقليات:

فما بدأ كحركة احتجاجية تسعى إلى الاعتراف الثقافي والمذهبي، انتهت إلى تحوّل الأقلية إلى سلطة مهيمنة تمتلك أدوات إنتاج الخطاب والمعنى. فالإعلام الزيدي، في ضوء مقولات بورديو وغرامشي، نموذج لما يمكن تسميته بـ"الهيمنة المعكوسة"؛ أي عندما تنتقل جماعة مهتمّة إلى موقع السيطرة دون أن تغيّر البنية الرمزية أو الإعلامية التي قاومتها. وبذلك يتحوّل مطلب الاعتراف إلى أداة لتبرير سلطة جديدة، ويتراجع الطابع التعددي للإعلام لصالح خطاب أحادي يحتكر تمثيل "الشعب" و"الحق". هذه الحالة تذكّر بأنّ الاعتراف، إن لم يكن قائماً على المشاركة والمساءلة، قد يتحوّل إلى شكل آخر من الإقصاء (Taylor, 1994).

على النقيض ممّا سبق، تقدّم الحالة النوبية في مصر نموذجاً لغياب الاعتراف المؤسساتي واستمرارية التهميش البنيوي. فالنوبة، رغم حضورها التاريخي والثقافي، لا تملك تمثيلاً مؤسسياً في الإعلام الوطني، وظلت صورتها حبيسة التمثيلات الفولكلورية. غير أنّ صعود الإعلام الرقمي منح الفاعلين النوبيين إمكانية خلق فضاءات بديلة للتمثيل الذاتي، من خلال مبادرات رقمية صغيرة الحجم لكنها عميقة الدلالة. فهي تمثل إعلام "من القاع إلى القاع"، يعمل على ترميم الذاكرة واستعادة اللغة والهوية في فضاء رقمي غابر للرقابة الرسمية (Rodriguez, 2001). لكن هذا الظهور البديل، رغم رمزيته القوية، يظل محدود التأثير ما دام غائباً عن الفضاء الإعلامي المؤسساتي، وهو ما يمكن تسميته بالاعتراف المعلق.

وانطلاقاً من تحليل الحالات الأربع، يمكن اقتراح شبكة تصنيفية لإعلام الأقليات في الوطن العربي وفق درجات الاعتراف والتمكين:

شبكة مقارنة إعلام الاقليات في الوطن العربي:

الموقع في خريطة الاعتراف	الخصائص الرئيسية	الحالة الممثلة	النموذج
اعتراف محدود داخل الدولة	إدماج رسمي جزئي - خطاب ثقافي متحكم فيه	الإعلام الأمازيغي	1. الاعتراف المؤطر
تمكين جزئي دون استقلال رمزي	مؤسسات قوية - استقلال تقني - تبعية حزبية	الإعلام الكردي	2. التمكين المسيس
اعتراف قسري - فقدان التعددية	انتقال من أقلية إلى سلطة - خطاب تعبوي مغلق	الإعلام الزيدي	3. الهيمنة المعكوسة
تمثيل بديل خارج المؤسسة	غياب رسمي - مبادرات رقمية ذاتية	الإعلام النوبي	4. الاعتراف المعلق

هذه النماذج الأربعة لا تعبر عن مراحل زمنية متعاقبة بقدر ما تعبر عن بُنى مختلفة للسلطة والتمثيل داخل المجال الإعلامي العربي. فكل تجربة تتشكل وفق توازنات القوي السياسية والثقافية الخاصة بسياقها، لكنها تظل محكومة بإشكالية مركزية واحدة: من يملك الحق في الكلام باسم الجماعة؟ (Hall, 1997).

المهم هو أن دراستنا لهذه النماذج الأربعة، أوصلتنا إلى مجموعة من المخرجات التي لخصناها في النقاط التالية:

1. الاعتراف بإعلام الأقليات في الوطن العربي جزئي وهش، إذ يعتمد على الإرادة السياسية أكثر من اعتماده على منطق المواطنة والتعدد الثقافي.
 2. التجارب التي بلغت مستوي المؤسساتية كالأمازيغية ما تزال خاضعة لضوابط الدولة، في حين أن التجارب المستقلة كالنوبية، تفتقر إلى الدعم القانوني والمادي.
 3. التحول من إعلام الأقلية إلى إعلام السلطة (كما في الحالة الزيدية) يكشف حدود النموذج الاحتجاجي إذا لم يرافقه وعي نقدي بالتمثيل والمشاركة).
 4. الفضاء الرقمي أصبح المجال الأهم للاعتراف الذاتي، لكنه لا يعوّض غياب السياسات الثقافية الرسمية الداعمة للتنوع.
- تؤكد هذه المخرجات أن مستقبل إعلام الأقليات في الوطن العربي رهين مدى قدرة الأنظمة على الانتقال من منطق "الإدماج الرمزي" إلى الاعتراف الحقيقي القائم على التعدد والمواطنة الثقافية. فالاعتراف ليس مئة سياسية، بل هو حق اتصالي أساسي يضمن مشاركة الجميع في إنتاج المعنى والهوية المشتركة.

ثالثاً: إعلام الأقليات في الوطن العربي: من الاعتراف إلى المشاركة

يُظهر المسار التحليلي الذي سلكناه فيما سبق أن إعلام الأقليات في الوطن العربي لا يمكن النظر إليه بمعزل عن البنية السياسية والثقافية للدولة الوطنية الحديثة. فمنذ تشكّل هذه الدولة عقب عمليات الاستقلال في البلدان العربية، ظلّ الفضاء الإعلامي العربي رهين منطق "الوحدة الوطنية" الذي غالباً ما يفهم بوصفه تجانساً ثقافياً قسرياً، لا بوصفه تعددًا منسجماً. وفي ظل هذا التصور، تحوّل الإعلام إلى أداة لإعادة إنتاج "الهوية الرسمية"، لا للتعبير عن تعددية المجتمع. غير أنّ العقود الأخيرة شهدت تحولات عميقة في بنية الفضاء الإعلامي العربي، نتيجة عوامل متعددة، أبرزها:

1. توسع الفضاء الرقمي وتراجع احتكار الدولة للمعلومة؛
2. صعود فاعلين إعلاميين جدد يمثلون جماعات ثقافية أو لغوية كانت مهمشة سابقاً؛
3. تأثير التحولات السياسية والاجتماعية بعد 2011، التي أعادت طرح سؤال المواطنة والهوية في المجال العمومي.

ضمن هذه التحولات، برز إعلام الأقليات كأحد المؤشرات الدالة على إعادة توزيع السلطة الرمزية داخل المجتمع. فهو يكشف مدى استعداد الأنظمة العربية للاعتراف بالاختلاف، كما يعكس قدرة الفاعلين المهمشين على تحويل الهامش إلى فضاء للتعبير والمشاركة. وهو ما يحيلنا إلى طرح سؤال مركزي هو:

هل استطاع إعلام الأقليات في الوطن العربي أن يتحوّل من مجرد أداة للتمثيل إلى فضاء فعليّ للمشاركة؟

وهل أنتج هذا الإعلام تغييراً في بنية الفضاء العمومي أم أنه ظلّ محصوراً في هوامشه؟ للإجابة عن هذين السؤالين، نتناول في هذا الجزء إعلام الأقليات كحقل ديناميّ يعبر عن التفاعل بين ثلاث قوى أساسية: السلطة، المجتمع، والتكنولوجيا. وسنحاول من خلال هذا التحليل التركيبي أن نفهم كيف تتداخل هذه القوى في تحديد طبيعة الاعتراف، وحدود المشاركة، وإمكانات المستقبل.

1/ من الاعتراف إلى المشاركة أ- التحول في مفهوم إعلام الأقليات

يمثل مفهوم الاعتراف أحد المفاتيح النظرية الأساسية لفهم تطور إعلام الأقليات في الفكر المعاصر، إذ لم يعد هذا الإعلام يُقاس فقط بمدى حضوره في الفضاء العمومي، بل بمدى مشاركته الفعلية في إعادة تشكيل هذا الفضاء. ففي حين ركزت الدراسات الأولى حول إعلام الأقليات على حق الظهور وتمثيل الذات (Hall, 1997)، فإن الأدبيات الحديثة انتقلت إلى الحديث عن حق المشاركة في إنتاج الخطاب والمعنى (Carpentier, 2011, Fraser, 2009). وبذلك لم يعد الاعتراف هدفًا في حد ذاته، بل خطوة أولى نحو المواطنة الاتصالية، أي القدرة على المساهمة في النقاش العمومي والمشاركة في صناعة السياسات الإعلامية.

وعلى المستوى النظري، شهد حقل دراسات الإعلام والاتصال في العقد الأخيرين تحولًا ملحوظًا من تحليل "التمثيل" إلى دراسة "المشاركة". فقد أشار نيكو كاربانتييه (Carpentier, 2011) إلى أن المشاركة تمثل أحد أعمدة النظرية الديمقراطية في الإعلام، وهي تقتضي نقل الأفراد من موقع المتلقين إلى موقع المنتجين للمعنى. ويؤكد أن "التمكين الاتصالي" لا يتحقق إلا عندما تُتاح للأقليات إمكانية المساهمة في القرار التحريري والإنتاجي، لا مجرد التحدث في البرامج أو التغطيات. ومن جهة أخرى، ترى سونيا ليفينغستون (Livingstone, 2005) أن التحول الرقمي أتاح للأقليات فضاءات جديدة للمشاركة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، لكن هذه المشاركة تبقى مشروطة بالقدرة التقنية وبخوارزميات المنصات الكبرى، التي تحدّ أحيانًا من انتشار الأصوات الهامشية. وهكذا يتخذ التهميش الإعلامي اليوم أشكالًا جديدة أكثر تعقيدًا: تهميش خوارزمي بدل الإقصاء المباشر. في السياق ذاته، انطلقت دراسات التمثيل الإعلامي للأقليات في سياق نقدي لهيمنة النموذج الغربي للإعلام، الذي رسّخ لسنوات طويلة صورة المجموعات المهمشة كـ"آخرين" أو "غرباء" (Hall, 1997). وقد تبنت العديد من المقاربات النقدية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، فكرة أن الاعتراف هو الشرط الأول لوجود الجماعة في الفضاء الرمزي. فمن دون الاعتراف، تظلّ الجماعة "غير مرئية" في المجال الإعلامي، أي محرومة من التعبير عن نفسها ومن ممارسة المواطنة الرمزية (Taylor, 1994). أما في السياق العربي، فظلّ الاعتراف الإعلامي محدودًا بسبب هيمنة الدولة الوطنية التي احتكرت تمثيل الهوية الجماعية. ولئن وفّر الاعتراف الدستوري في بعض الدول (كالمغرب أو العراق) فرصة لإدماج مكونات ثقافية جديدة، بقيت العملية محكومة بمنطق الإدماج الرمزي لا المشاركة الفعلية. أي أن الأقليات تُعترف بها داخل حدود يضبطها المركز، دون أن تُمنح حق المساهمة في صياغة الخطاب الإعلامي أو توجيه سياساته، وذلك على نقيض ما ذهب إليه نانسي فريزر (Fraser, 1992) في أن العدالة الاتصالية لا تتحقق بمجرد الاعتراف بالاختلاف، بل عبر إعادة توزيع السلطة الاتصالية داخل الفضاء العمومي. فالمشاركة لا تعني فقط وجود صوت، بل امتلاك القدرة على التأثير في قواعد النقاش والمعنى. وبذلك يصبح الإعلام أداة تمكين اتصالي لا مجرد فضاء عرض أو تمثيل.

من هذا المنظور، يمكن القول إنّ إعلام الأقليات يمرّ بثلاث مراحل مترابطة:

1. مرحلة الظهور أو المرئي: أي كسر الصمت والاعتراف بالوجود؛

2. مرحلة التمثيل: أي تقديم الذات ضمن خطاب جماعي؛

3. مرحلة المشاركة: أي المساهمة في صياغة السياسات والمضامين الإعلامية.

وماتزال في العالم العربي، أغلب التجارب متوقفة عند المرحلتين الأوليين، فيما تظلّ المشاركة الفعلية محدودة أو مقصّبة. إذ غالبًا ما تُستدعى الأقليات في الإعلام الرسمي كـ"مواضيع" لا كـ"فاعلين"، أي يُتحدث عنها بدل أن يُمنح أفرادها فرصة الحديث بأنفسهم (بن مسعود، 2020).

ب- حق المشاركة الاعلامية

في السياقات الديمقراطية، يرتبط حق المشاركة الإعلامية بحق المواطنة الثقافية، التي تقوم على مبدأ أن كل جماعة تملك حق المساهمة في تشكيل المجال العمومي (2019, Couldry & Mejias). أما في العالم العربي، فإن هذا الحق لا يزال نظريًا أكثر منه فعليًا. فالمؤسسات الإعلامية الرسمية تظل مغلقة أمام الفاعلين من الأقليات، كما أن الخطاب الإعلامي العام يستمر في إعادة إنتاج مركزية "الهوية الوطنية الموحدة". ومع ذلك، فإن ظهور الإعلام الرقمي المستقل فتح إمكانيات جديدة للمشاركة من القاعدة، مثل قنوات اليوتيوب أو الصفحات المجتمعية أو الحملات الرقمية التي تقودها مجموعات أمازيغية أو نوبية أو كردية. غير أن هذه المبادرات تواجه تحديين كبيرين: ضيق الوصول إلى الجمهور العام، وغياب الاعتراف القانوني والسياسي بها. فهي تمارس "مواطنة رمزية" لكنها تفتقر إلى المواطنة القانونية داخل الفضاء الإعلامي الوطني.

في ضوء ما سبق، لم يعد من الممكن اختزال إعلام الأقليات في مقولة "الإعلام الخاص بالمهمشين"، بل بات يُفهم اليوم بوصفه نمطًا من أنماط التفاعل الاتصالي في مجتمع متعدد. إنه إعلام يُعيد مساءلة الحدود بين المركز والهامش، ويقترح نموذجًا بديلًا للعلاقة بين السلطة والمعنى. و يقترح كولدرني وميخياس (2019, Couldry & Mejias) مفهوم "البنية التشاركية للعدالة الاتصالية"، حيث تتحول وسائل الإعلام إلى فضاء تداولي تُعاد فيه صياغة الرموز والمعاني على أساس المساواة لا الهيمنة.

و في السياق العربي، تقتضي ترجمة هذا المفهوم إصلاحات عميقة في سياسات الإعلام، تشمل:

- دمج أصوات الأقليات في المؤسسات العامة عبر آليات تشاركية؛

- مراجعة التشريعات الإعلامية لتشمل مبدأ "التنوع الثقافي واللغوي"؛

- إدراج التربية على الإعلام والتعددية ضمن المناهج التعليمية والأكاديمية؛

- تشجيع الإنتاج المشترك الذي يجمع بين فاعلين من المركز والهامش.

بهذا المعنى، تصبح المشاركة استراتيجية للاعتراف المتبادل، لا مجرد مطلب سياسي أو ثقافي.

فالإعلام الذي يسمح بالتعددية لا يكتفي بتمثيل الواقع، بل يساهم في إعادة صياغته بما يعكس التنوع الاجتماعي الحقيقي. كما يكشف التحول من الاعتراف إلى المشاركة عن نقلة نوعية في فهم علاقة الأقليات بالإعلام:

فالأمر لم يعد يتعلق بمجرد حق الظهور، بل بحق التأثير والمشاركة والتداول. وإذا كان الاعتراف هو الحد الأدنى للعدالة الاتصالية، فإن المشاركة تمثل مستواها الأعلى، لأنها تُعيد توزيع رأس المال الرمزي داخل المجتمع (1996, Bourdieu).

إن إعلام الأقليات في الوطن العربي، في ضوء هذا الفهم، يواجه اليوم رهانين متلازمين:

1. الانتقال من منطق الدفاع إلى منطق البناء؛

2. تحويل الاعتراف الرمزي إلى مشاركة مؤسساتية.

فمن دون هذا الانتقال، يظل الاعتراف مجرد عملية شكلية تُعيد إنتاج الهيمنة ذاتها في صور جديدة. أما المشاركة، فهي ما يفتح الباب أمام تصور جديد للفضاء الإعلامي العربي يقوم على التعدد، والتداول، والتفاعل.

2/ الإعلام الرقمي فضاء جديد للأقليات

يُعتبر التحول الرقمي أحد أهم العوامل التي أعادت رسم علاقة الأقليات العربية بالإعلام خلال العقد الأخيرين، فبفضل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، باتت الجماعات الثقافية والعرقية والمذهبية واللغوية قادرة على إنتاج خطابها الخاص خارج احتكار الدولة، ووسائل الإعلام التقليدية. وقد فتح هذا التحول أفقًا جديدًا لما تسميه فريزر (9200) بـ«العدالة الاتصالية»، أي الحق في التعبير والمشاركة في المجال العمومي، بعيدًا عن شروط الهيمنة المؤسساتية.

لكن هذه الإمكانيات، على أهميتها، لا تخلو من حدود وإشكالات تتعلق بمدى الاستقلال الفعلي لهذه الفضاءات، وبطبيعة المشاركة التي تتيحها المنصات الرقمية. مع توسع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي منذ مطلع الألفية، تغير المشهد الإعلامي العالمي جذرياً. فلم تعد المؤسسات الكبرى وحدها من يحتكر إنتاج المعلومة، بل ظهرت شبكات تفاعلية لامركزية تسمح لأي فرد أو جماعة بنشر المحتوى والتأثير في الرأي العام (Castells, 2012). وبالنسبة إلى الأقليات في البلدان العربية، مثل الأمازيغ أو النوبيين أو الأكراد، شكّل هذا التحول فرصة تاريخية لكسر الصمت والظهور خارج الرقابة الرسمية. لقد انتقلت هذه الأقليات من «الموقع المراقب» إلى الفاعل المنتج للمعنى، واستعادت عبر الفضاء الرقمي جزءاً من «الحق في التمثيل الذاتي» الذي طالما حُرمت منه في الإعلام الوطني. يصف نيك كولدرني (Coulter, 2010) هذا التحول بأنه «تحرير المجال العمومي» من احتكار النخب، لكنه يذكّر في الوقت نفسه بأنّ هذا التحرير ليس مطلقاً، لأن المنصات الرقمية نفسها يحكمها منطق السوق وخوارزميات الانتشار التي تحدّد ما يُسمع وما يُهمّش. وفي دراستنا هذه يمكن أن نشير إلى أن الفضاء الرقمي قد أتاح للأقليات نوعين من التمكين:

1. تمكين فردي، يتمثل في القدرة على التعبير الذاتي والمشاركة في النقاش العام؛
2. تمكين جماعي، يتجسد في بناء شبكات مجتمعية وهويات رقمية مشتركة.

في الحالة الأمازيغية مثلاً، ساهمت المنصات الرقمية في توحيد الجهود بين الفاعلين من المغرب والجزائر وليبيا، مما عزّز من بناء وعي أمازيغي عابر للحدود (بن مسعود، 2019). وفي الحالة النوبية، سمحت المنصات الرقمية للشباب النوبي بإنشاء مجتمع اتصالي افتراضي يوثق اللغة والتراث ويطالب بالاعتراف، في غياب أيّ منبر رسمي لذلك (عز، 2021). غير أنّ هذا التمكين يبقى هشاً ما دام غير مدعوم بمؤسسات حقيقية. فوسائل الإعلام الرقمية قد تخلق فضاءً للحوار، لكنها لا تملك سلطة القرار السياسي أو التحريري التي تبقى بيد الدولة أو الشركات الكبرى (Carpentier, 2011). لكن رغم الطابع التحريري للفضاء الرقمي، فإن الأقليات العربية ما تزال تواجه فيه أشكالاً جديدة من الرقابة. فمن جهة، تمارس الدول العربية رقابة مباشرة على المحتوى الرقمي عبر القوانين السيبرانية، ومن جهة أخرى، تمارس المنصات نفسها رقابة غير مرئية عبر خوارزميات الإخفاء أو الترويج الانتقائي (Tufekci, 2018). فعلى سبيل المثال، تعرّضت صفحات أمازيغية على «فيسبوك» و«يوتيوب» في الجزائر والمغرب للحجب أو التقييد بدعوى «إثارة النعرات»، كما حُذفت مواد كردية أو زيدية بسبب مطالب شكاوى سياسية. وهكذا، تتجدد علاقة الهيمنة في شكل جديد: من الرقابة السلطوية إلى الرقابة الخوارزمية. وتصف زينب توفيكجي (Tufekci, 2018) هذه الظاهرة بأنها «التحكم غير المرئي في المجال العمومي الرقمي»، حيث تُدار حرية التعبير من خلال قواعد تقنية واقتصادية غير شفافة. وبذلك، يصبح الفضاء الرقمي مجالاً مزدوجاً: مساحة للتمكين من جهة، وساحة لإعادة إنتاج الهيمنة من جهة أخرى، وهو ما يجعل المشاركة فيه محدودة الفعالية رغم كثافتها الظاهرية.

ومن ناحية أخرى، ساهم الإعلام الرقمي أيضاً في تحويل الهوية إلى ممارسة تفاعلية. فالأقليات لم تعد تكتفي بعرض رموزها الثقافية، بل شرعت تنتج ذاكرة رقمية جماعية تحفظ سردياتها الخاصة وتشاركها عبر المنصات. ففي حالة الأكراد، أصبحت القنوات الرقمية مثل KurdTube أو صفحات Rojava Media فضاءً لتوثيق الشهداء والقرى المدمرة والنضالات التاريخية. وفي السياق نفسه حوّل الأمازيغ، منصات مثل Tifawin و Tamazight24 إلى أرشيف حيّ للغة والثقافة الأمازيغية. وهذا يؤكد ما ذهب إليه آرمي جونزاليس (Army, 2015) من أنّ الهوية الرقمية للأقليات هي شكل من الذاكرة المشتركة المقاومة، التي تنتج من أسفل القاعدة، وتعيد كتابة التاريخ من وجهة نظر المهمّش. لكنها أيضاً عرضة للاختزال والتسليع، إذ تتحول أحياناً إلى «سلعة ثقافية» تُستهلك في المجال الرقمي دون أن تغير من واقع الاعتراف السياسي.

ورغم الطابع الافتراضي للفضاء الرقمي، نجحت بعض الأقليات في تحويل التفاعل الإلكتروني إلى فعل اجتماعي واقعي. فالحملات الرقمية حول اللغة الأمازيغية في المغرب والجزائر ساهمت في الضغط من أجل الاعتراف الدستوري في البلدين سنة 2011 و2016 على التوالي. كما لعبت الشبكات الكردية على الإنترنت دورًا في الحشد والدعم الدولي لقضية الاستفتاء في كردستان العراق سنة 2017. أما في مصر، فقد أطلقت الحركات النوبية حملات رقمية للمطالبة بحق العودة إلى ضفاف النيل القديمة، ما أجبر الإعلام الرسمي على تناول القضية، ولو في حدود ضيقة (الصيد، 2016).

تظهر هذه التجارب أنّ الإعلام الرقمي، وإن كان في ظاهره رمزيًا، فيمكنه أن يتحوّل إلى قوة ضغط سياسية حقيقية عندما يُدار بذكاء جماعي وتنظيم شبكي فعال (Castells, 2012). لكن من دون بيئة قانونية ديمقراطية، تظلّ هذه النجاحات مؤقتة، لأنها لا تُترجم إلى مؤسسة دائمة للمشاركة، لأنّه رغم هذه الدينامية، فإنّ التحرر الرقمي للأقليات يبقى نسبيًا. فالمنصات التي أتاحت لها الظهور هي نفسها التي تقيّد إمكانات انتشارها بسبب منطوق السوق والخوارزميات. كما أنّ هشاشة البنية التحتية الرقمية في كثير من الدول العربية، تجعل الوصول إلى الإنترنت نفسه امتيازًا طبقيًا، مما يحدّ من شمولية المشاركة. ويضاف إلى ذلك أنّ معظم المحتوى الرقمي للأقليات يُنتج بجهود تطوعية، ما يجعله عرضة للتشتت والاندثار.

ومن منظور نقدي، يشير كولدري وميخياس (2019) إلى أنّ الشركات الرقمية الكبرى أعادت إنتاج علاقات الهيمنة القديمة عبر ما يسمّونه «استعمار البيانات»، أي تحويل البيانات إلى سلطة اقتصادية تتحكم في الأصوات والهويات. وبذلك، فالأقليات، رغم امتلاكها فضاءً رقميًا خاصًا، تظلّ جزءًا من منظومة إعلامية عالمية تعيد تشكيل الهامش ضمن منطوق الرأسمال والمنصة. هذا يجعلنا نخلص إلى أن تحليل التجربة الرقمية للأقليات العربية، يشي أن الفضاء الرقمي ليس مجالًا محايدًا للتحرر، بل ساحة جديدة للصراع على الرموز والمعاني. فهو يمتدّ فضاءً واسعًا للظهور والتعبير الذاتي، لكنه لا يضمن الاعتراف المؤسسي أو المشاركة السياسية. ومع ذلك، فإنه يمثل الخطوة الأهم نحو تجاوز الإقصاء البنوي الذي مارسته الدولة والإعلام التقليدي. إنّ ما تحقق عبر الفضاء الرقمي يمكن اعتباره تمهيدًا لمرحلة المشاركة المجتمعية الأوسع، شرط أن يُترجم هذا الحضور الرمزي إلى فعل مؤسسي وتشريعي. وبذلك، يصبح الإعلام الرقمي أداة لا غنى عنها لإعادة بناء الفضاء العمومي العربي، على أساس التعدد والمواطنة الثقافية، لا على أساس التجانس الإجباري.

3/ سياسات الاعتراف بإعلام الأقليات في الوطن العربي: بين الإدماج الرمزي والمواطنة الثقافية

تتسم العلاقة بين الدولة وإعلام الأقليات في الوطن العربي بطابع مزدوج: فهي من جهة تُقرّ نظريًا بمبدأ المساواة وحق التعبير، لكنها من جهة أخرى تتحكم عمليًا في حدود هذا الاعتراف. إنّ الاعتراف هنا ليس ناتجًا عن قناعة بالديمقراطية الثقافية، بل هو جزء من استراتيجيات رمزية لإدارة التنوع وضبط الهويات. ففي حين يُفترض أن يكون الإعلام أداة لترسيخ التعدد، تحوّل في كثير من الحالات إلى وسيلة لاحتواء الاختلاف وتوجيهه. بهذا المعنى، فإنّ سياسات الاعتراف الإعلامي في العالم العربي تتراوح بين "الإدماج الرمزي" و"المواطنة الثقافية"؛ الأولى شكلية، والثانية لم تتحقق بعد إلا جزئيًا في حالات محدودة.

فالثابت أن أغلب الدول العربية تتبنى خطابًا رسميًا يقوم على الوحدة الوطنية، ويخفي وراءه قلقًا من التنوع الثقافي أو المذهبي. فعوض أن تُعتبر التعددية عنصر إثراء، يُنظر إليها كمصدر تهديد أو تفكك محتمل. لهذا، تميل السياسات الإعلامية إلى تطير الأقليات داخل رموز ثقافية آمنة، من قبيل "التراث الشعبي" أو "الخصوصية المحلية"، دون الاعتراف السياسي أو الثقافي الكامل. ويتجلى ذلك بوضوح في المغرب والجزائر

حيث تتم عملية احتواء الأمازيغية ثقافيًا و مؤسسيًا عبر قنوات رسمية مثل "تمازيغت" (في المغرب) و"القناة الأمازيغية" (في الجزائر)، لكن دون أن يتحقق استقلالها التحريري أو المضمون النقدي الذي يعبر فعليًا عن قضايا المجتمع الأمازيغي (أعبا، 2021). وبالتالي، تحوّل الاعتراف الدستوري إلى إدماج رمزي: إذ تمّ إقرار اللغة الأمازيغية رسميًا، لكن لم تُدمج بعمق في منظومة الإعلام العمومي ولا في السياسات اللغوية للدولة. والأمر ذاته نجده في مصر، حيث يُذكر النوبيون في الإعلام الرسمي بوصفهم "مكوّنًا أصيلًا من النسيج الوطني"، لكن دون تمثيل فعلي في المؤسسات الإعلامية أو الثقافية (عز، 2021). إنَّها صيغة خطابية تضمن الاعتراف اللفظي وتمنع المشاركة العملية.

أما في المشرق العربي، خصوصًا في العراق ولبنان، نجد نوعًا من الاعتراف الانتقائي بإعلام الأقليات. ففي العراق بعد 2003، سُمح بإنشاء قنوات كردية وكلدانية وسريانية وتركمانية، وأدرج مبدأ التنوع الإعلامي في الدستور. لكن هذا الانفتاح لم يكن ناتجًا عن إيمان بالديمقراطية الإعلامية، بل عن التوازنات الطائفية والسياسية التي تحكم النظام الفدرالي (عزيز، 2018). وبالتالي، أصبح الإعلام أداة لتكريس الهويات الطائفية، لا لتجاوزها. وبالنسبة إلى لبنان، فقد وُجد منذ الاستقلال نظام إعلامي متعدّد طائفيًا، لكنه في جوهره محاصصة إعلامية تعكس الانقسام الطائفي أكثر مما تعبّر عن مواطنة متساوية. فكل طائفة تمتلك قنواتها أو جريدتها، لكن هذه التعددية الشكلية تُعيد إنتاج العزلة الاتصالية بدل بناء فضاء عمومي مشترك (الشيباني، 2022). فمن هنا، يمكن القول إنَّ التنوع الإعلامي في المشرق هو تنوع في الملكية لا في المواطنة.

وعلى نقيض الأمثلة السابقة، تقدّم دول الخليج العربي حالة خاصة في موضوع إعلام الأقليات، إذ لا تقوم فيها الإشكالية على أساس لغوي أو عرقي فحسب، بل على أساس التركيبة السكانية والعمالة الوافدة. ففي الإمارات مثلاً، يشكّل غير المواطنين أكثر من 80% من السكان، لكنّ تمثيلهم الإعلامي يكاد يكون منعدّمًا في القنوات الوطنية. فالإعلام هناك موجّه بالأساس إلى "المواطن النموذج"، أي المواطن الخليجي الناطق بالعربية، رغم وجود قنوات فرعية تخاطب الجاليات الأجنبية. وفي المقابل، نجد بعض المبادرات الانفتاحية الرمزية، مثل السماح ببث برامج وثائقية عن الثقافات الآسيوية أو تنظيم مهرجانات فنية متعددة الجنسيات، لكنها لا ترقى إلى مستوى المواطنة الإعلامية لأنها تبقى في إطار الاستعراض الثقافي. وأما في البحرين والكويت، فقد برزت محاولات لإعطاء مساحة محدودة للأقليات المذهبية (الشيعة مثلاً) في الإعلام الرسمي أو الخاص، لكنها بقيت خاضعة للرقابة السياسية الصارمة (Hasan & Fibiger, 2019). و في السعودية، لا يزال الإعلام رغم الانفتاح الثقافي الأخير، محكومًا بالخطاب الرسمي الموحد، ولا يُتيح تمثيلًا واضحًا للمكوّنات الثقافية والإثنية الأقل عددًا. ويخلص الباحث عبد الرحمن الراوي (2021) إلى أنّ دول الخليج تطبق ما يمكن تسميته بـ"سياسة الاعتراف الإداري": أي السماح بالتعبير الثقافي ضمن حدود مضبوطة تضمن الاستقرار ولا تهدّد النظام الرمزي للدولة. وبذلك، يتحوّل الاعتراف إلى أداة للضبط أكثر منه أداة للتحرر. فإذا كان الاعتراف الرمزي يعني الإقرار بوجود الأقليات دون منحها سلطة المشاركة، فإنّ المواطنة الثقافية تقترض العكس تمامًا: أي اعتبار التنوع ركيزة أساسية للمواطنة نفسها. وقد طوّر ويل كيلميكا (1999) هذا المفهوم ضمن إطار العدالة متعددة الثقافات، معتبرًا أنّ المساواة لا تتحقق إلا عبر حقوق جماعية تكفل المشاركة في المجال العمومي.

في الإعلام، تعني المواطنة الثقافية أن تكون للأقليات إمكانية التعبير والمساءلة والتأثير في السياسات الاتصالية، لا أن تُختزل في رموز الزينة الثقافية. ورغم أن بعض الدول العربية بدأت تدرك قيمة هذا التوجه - مثل المغرب الذي أسس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (2016)، أو الإمارات التي أطلقت "عام التسامح" (2019) وشجعت التعدد الثقافي، فإنّ هذه المبادرات تبقى استثنائية وغير معيّنة، وتفتقر إلى ترجمة مؤسسية واضحة في السياسات الإعلامية: إنَّها تعبّر عن إرادة رمزية أكثر من كونها التزامًا بنيويًا بالمواطنة الثقافية.

إذن يتضح من المقارنة أنّ غياب سياسة عربية موحدة للتنوع الإعلامي يُعد من أبرز العوائق أمام تطور إعلام الأقليات. فباستثناء تجارب محدودة (كالأمازيغ في المغرب، أو الأكراد في العراق)، ما تزال العلاقة بين الدولة والأقليات قائمة على منطق المنح لا الحقوق. أي أن الاعتراف يُمنح بقرار سياسي، ويمكن سحبه بالقدر نفسه، مما يحول دون استدامة التعدد الإعلامي. ولتجاوز ذلك، ينبغي تبني سياسات عمومية تقوم على المبادئ التالية:

- إدراج مبدأ التنوع الثقافي في التشريعات الإعلامية العربية، على غرار ما هو معمول به في أوروبا وأمريكا الشمالية. - دعم الإنتاج الإعلامي المحلي للأقليات عبر صناديق تمويل مستقلة. - تضمين الإعلام التعددي في برامج التعليم والتكوين المهني لصحفيي المؤسسات الوطنية. - إنشاء هيئات وطنية لمتابعة التعددية الإعلامية وضمان تمثيل المكونات اللغوية والثقافية. من شأن هذه الإجراءات أن تنقل الاعتراف من بعده الرمزي إلى مستوى المواطنة الاتصالية الفعلية، وتجعل من الإعلام أداة اندماج لا وسيلة احتواء.

تكشف قراءة سياسات الاعتراف الإعلامي في الوطن العربي عن ثلاث سمات رئيسية:

1. الرمزية بدل المشاركة: معظم الاعترافات شكلية، لا تمنح الأقليات سلطة تحريرية أو مؤسسية.
2. الانتقائية السياسية: الاعتراف يُمنح وفق توازنات أو ظرفيات، لا باعتباره حقًا ثقافيًا دائمًا.
3. غياب المقاربة الإقليمية: لا توجد رؤية عربية مشتركة حول الإعلام المتعدد، بل مقاربات قُطرية متباينة.

ومع ذلك، فإن وجود تجارب نسبية للانفتاح — كالمغرب في الشمال الإفريقي، والعراق في المشرق، والإمارات في الخليج — يمثل بذورًا لنموذج عربي محتمل للمواطنة الثقافية. لكن هذا النموذج لن يكتمل إلا حين تنتقل الدولة من منطق "الضبط الرمزي" إلى الاعتراف كحقّ مواطني شامل، يتيح للجميع المشاركة في تشكيل الفضاء الإعلامي والرمزي على قدم المساواة.

4/ نحو نموذج تفسيري لإعلام الأقليات في العالم العربي

تمثل دراسة إعلام الأقليات في الوطن العربي تحدّيًا مزدوجًا: فهي من جهة تواجه ضعف الإنتاج العلمي في هذا المجال، ومن جهة أخرى تحاول تفكيك علاقة معقدة بين السلطة، والهوية، والمجال العمومي. إنّ التجارب التي استعرضها هذا البحث — من الأمازيغ إلى الأكراد، مرورًا بالزبيديين إلى النوبيين — تكشف أنّ الفضاء الإعلامي العربي لا يقوم على مبدأ التعدّد الفعلي، بل على مركزية رمزية واحدة تُعيد إنتاج ذاتها عبر أدوات الدولة أو السوق أو الدين. ومن هنا تأتي الحاجة إلى بناء نموذج تفسيري جديد قادر على فهم هذا الواقع وتحليل إمكانات تجاوزه. فبينما يُعدّ مفهوم الفضاء العمومي كما صاغه يورغن هابرماس (1919) أحد أعمدة نظرية الاتصال الحديثة، فضاء للنقاش الحرّ الذي تُمارس فيه المواطنة عبر التواصل العقلاني، يصطدم هذا المفهوم، في تطبيقه العربي، بواقع اجتماعي وثقافي متعدّد لا يجد نفسه في "العمومية الواحدة" التي افترضها هابرماس. ففي الوطن العربي، تتعايش فضاءات متعدّدة ومتصارعة: فضاء رسمي تهيمن عليه الدولة، وفضاءات طائفية أو لغوية أو رقمية تمثل الأقليات الثقافية، ما يجعل المجال العمومي العربي فضاءً مُجرّأً لا متكاملًا (كريشان، 2024).

وتنتقد نانسي فريزر، (موقاي، 2021) المفهوم الأحادي للفضاء العمومي وتقتصر بدلا عنه نموذج "الفضاءات العمومية المتعددة"، التي تسمح بتعبير المجموعات المهمشة عن نفسها ضمن منظومة تداولية تعددية. ومن هذا المنطلق، فإنّ إعلام الأقليات العربي يمكن فهمه كأحد هذه الفضاءات العمومية البديلة، أو ما تسميه فريزر "counter-publics" أي "العموميات المضادة" التي تتكوّن في مواجهة الهيمنة الرمزية للمركز. يُمكننا بناءً على المقارنة بين الحالات الأربع (الأمازيغ، الأكراد، الزبيديين، النوبيين) وعلى تحليل السياسات الإعلامية العربية

اقترح نموذج تفسيري لإعلام الأقليات العربي يقوم على ثلاثة أبعاد مترابطة مثلما يبينها الجدول التالي:
نموذج تفسيري لإعلام الأقليات

المثال الميداني	المضمون	البعد
الإعلام الأمازيغي في المغرب نموذج الاعتراف المشروط؛ الإعلام الزبدي في اليمن نموذج الهيمنة المعكوسة	يحدّد طبيعة العلاقة بين الدولة والجماعة (اعتراف، احتواء، قمع، أو مأسسته)	أولاً: البعد السياسي
الإعلام الكردي نموذج التمكين الحزبي، الإعلام النوبي نموذج الاستقلال الرقمي	يعبّر عن درجة السيطرة أو الاستقلال في المجال الإعلامي (احتكار، شراكة، تعددية)	ثانياً: البعد الاتصالي
كل حالة تُعيد تعريف ذاتها عبر سرديات مختلفة عن "الهوية الوطنية"	يتعلّق بالهوية والتمثيل والذاكرة الجماعية	ثالثاً: البعد الثقافي الرمزي

إنّ التفاعل بين هذه الأبعاد الثلاثة هو الذي يحدّد موقع إعلام الأقليات في الخارطة العامة للإعلام العربي:

فحين تهيمن الدولة على البعد السياسي، يضعف الاستقلال الاتصالي؛ وحين يضعف البعد الثقافي، تتحوّل الأقليات إلى رموز منزوعة المعنى، وعندما تتوازن الأبعاد الثلاثة، كما في بعض التجارب المغربية أو الكردية، يقترب الإعلام من نموذج "المواطنة الاتصالية التشاركية". يتضح من تحليل الحالات السابقة أنّ الإعلام الرسمي العربي ما يزال أسير نموذج "الفضاء العمومي الموحد"، حيث الدولة هي المتحدث باسم الجميع. غير أنّ التحولات التكنولوجية والاجتماعية فرضت ظهور فضاءات موازية، منها الإعلام الرقمي للأقليات، والمبادرات المحلية، والمنصات العابرة للحدود. هذه الفضاءات لا تُلغي المركز، لكنها تعيد التفاوض معه حول من يملك حق التعبير، ومن يحدّد هوية الجماعة.

إنّ فكرة "الفضاء العمومي المتعدد" تفترض وجود تفاعل تداولي بين الفضاءات، لا قطيعة بينها. بمعنى أن الاعتراف بالأقليات لا يعني خلق إعلام منعزل لها، بل دمج أصواتها في الفضاء العام عبر آليات تشاركية حقيقية (Carpentier, 2011). وهذا ما يمكن تسميته بـ "التداول الأفقي للسلطة الرمزية"، أي توزيع فرص التعبير على مختلف الفاعلين بغض النظر عن موقعهم من المركز. كما يُعتبر الإعلام، في هذا النموذج، وسيطاً للعدالة الثقافية وليس مجرد ناقل للخطاب. فالعدالة لا تتحقق فقط عبر المساواة في التغطية، بل عبر المساواة في شروط إنتاج المعنى (Couldry, 2010).

ويقتضي ذلك إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية بما يضمن:

• تعدد اللغات في البث والإنتاج؛

• تمثيل الأقليات في المجالس التحريرية والهيئات الرقابية؛

• سياسات تمويل تشجّع المحتوى المحلي والجهوي؛

• استقلال الإعلام العمومي عن الخطاب السياسي الأحادي.

في نفس السياق تؤكد فريزر (2009) أن العدالة الاتصالية تقوم على مبدئين متكاملين:

1. التمثيل العادل، أي المساواة في الظهور داخل الفضاء العام؛

2. المشاركة الفعلية، أي القدرة على التأثير في إنتاج المعنى.

وفي ضوء ذلك، يصبح إعلام الأقليات مقياساً لمستوى العدالة الثقافية داخل كل مجتمع عربي، لأنّه يختبر مدى انفتاح النظام الإعلامي على التعدد..

وفي ضوء ذلك، يصبح إعلام الأقليات مقياساً لمستوى العدالة الثقافية داخل كل مجتمع عربي، لأنه يختبر مدى انفتاح النظام الإعلامي على التعدد. إن بناء فضاء عمومي عربي تعددي ليس مهمة تقنية أو مؤسسية فحسب، بل هو تحول ثقافي في فهم مفهوم المواطنة ذاته. والمواطنة في المجتمعات المتنوعة لا تُقاس بوحدة اللغة أو الانتماء، بل بقدررة الأفراد والجماعات على المشاركة في النقاش العمومي على قدم المساواة (Kymlicka, 1996).

ولتحقيق ذلك، يجب إعادة تعريف وظيفة الإعلام العربي عبر ثلاث مستويات إصلاحية:

1. مستوى السياسات: سنّ تشريعات تعترف قانونياً بالتعدد الثقافي وتُلزم المؤسسات الإعلامية بتطبيقه.

2. مستوى المؤسسات: تحويل مؤسسات الإعلام العمومي إلى فضاءات مفتوحة للتعبير عن كل مكونات المجتمع.

3. مستوى الثقافة المهنية: تكوين الصحفيين والمحررين في ضوء مبادئ التنوع والتمثيل المسؤول. بهذه الإصلاحات يمكن الانتقال من فضاء إعلامي "منغلق ومراقب" إلى فضاء تداولي مفتوح يحتضن الاختلاف ويحوّله إلى طاقة إبداع وتفاعل.

يكشف هذا النموذج أن إعلام الأقليات ليس مجرد فرع من الإعلام العام، بل هو مؤشر بنيوي على طبيعة الفضاء العمومي ذاته. فكلما ضاق الهامش المتاح للأقليات، ضاق الفضاء العمومي برمته؛ وكلما توسعت إمكانات المشاركة، اتسعت مساحة الحرية لجميع الفاعلين. بذلك، يصبح "إعلام الأقليات العربي" جزءاً من مشروع أكبر هو إعادة بناء المجال العمومي العربي على أسس تعددية وتداولية. هذا المشروع، وإن كان نظرياً اليوم، يجد جذوره في التجارب التي نجحت جزئياً في تحويل الاعتراف الرمزي إلى مشاركة مؤسسية - كما في بعض جوانب التجربة الأمازيغية في المغرب أو الإعلام الكردي في العراق - ويجد امتداده المستقبلي في الفضاء الرقمي الذي بدأ يرساء ممارسات تواصلية بديلة عابرة للحدود. إن "الفضاء العمومي المتعدد" ليس بديلاً عن الدولة أو الإعلام الرسمي، بل إطاراً جديداً للتفاعل بين المركز والهامش، يقوم على المشاركة بدل الوصاية، وعلى الاعتراف المتبادل بدل الاحتكار الرمزي.

الخاتمة:

يُظهر هذا البحث، من خلال مقارنته المقارنة والنقدية، أن إعلام الأقليات في الوطن العربي لا يزال حقلاً قيد التشكل، يعكس أكثر مما يصنع التحولات في بنية المجال العمومي العربي. فعلى الرغم من تعدد التجارب والخصوصيات، تلتقي أغلب الحالات التي تناولها العمل - الأمازيغ، الأكراد، الزيديين، النوبيين - عند حقيقة واحدة: أن التمثيل الإعلامي للأقليات يظل مشروطاً بالبنية السياسية والثقافية التي تحدّد من يتكلم، وكيف، ولمن. لقد بيّن التحليل في الجزء الأول أن غياب إعلام الأقليات ليس مجرد فراغ تقني أو مؤسسي، بل هو نتيجة لتاريخ طويل من الهيمنة الرمزية، حيث تأسست الدولة الوطنية العربية على منطق التجانس لا التعدد، وعلى مركزية اللغة والدين والهوية الرسمية كأركان للوحدة. وهكذا، لم يُنظر إلى الإعلام بوصفه أداة للاعتراف، بل كوسيلة لبناء "الهوية الوطنية الجامعة" عبر تهميش الأصوات الأخرى. إن هذا التأسيس الأيديولوجي هو الذي جعل ظهور إعلام الأقليات لاحقاً يبدو دائماً كاستثناء أو تهديد أو هامش غير مرغوب فيه.

وتبيّن لنا في الجزء الثاني، وعبر المقارنة بين الحالات الأربع، أن تجربة كل أقلية مرتبطة بدرجة توازن القوى داخل المجال السياسي والاجتماعي: فالأمازيغ في المغرب والجزائر نجحوا في تحقيق اختراق مؤسسي نسبي عبر الاعتراف الدستوري واللفظي، بينما ظلّ الأكراد في العراق وسوريا رهائن السياسات الإقليمية والتجاذبات الحزبية. أما الزيديون في اليمن

فقد شهدوا انقلابًا في موقعهم من أقلية مذهبية مضطهدة إلى سلطة أمر واقع، مما غير وظائف الإعلام الزيدي من التمثيل إلى التعبئة. في حين يظل النوبيون في مصر نموذجًا كلاسيكيًا للإقصاء الصامت، حيث يُختزل حضورهم في الفولكلور أو التاريخ دون الاعتراف بحقوقهم الثقافية والإعلامية. تؤكد المقارنة بين هذه الحالات أنّ إعلام الأقليات العربي ما زال يتحرك في منطقة رمادية بين الاعتراف والاحتواء: فهو موجود بقدر ما يُسمح له، وينشط في الهامش أكثر مما يتجذر في المركز. وتظهر هذه الوضعية أنّ الانتقال من التمثيل الرمزي إلى المشاركة الفعلية يحتاج إلى إعادة تعريف العلاقة بين الإعلام والسلطة والمواطنة.

وفي الجزء الثالث أو المحور الثالث من البحث، حاولنا الانتقال من الوصف إلى التركيب النظري، عبر تحليل سياسات الاعتراف الإعلامي في الوطن العربي وإبراز حدودها. فتبيّن أنّ معظم هذه السياسات تشتغل على منطلق الإدماج الرمزي: أي الاعتراف بالأقليات ثقافيًا دون منحها أدوات المشاركة الاتصالية. وقد تجلّى ذلك في تجارب المغرب والعراق ولبنان ومصر، وحتى في بعض بلدان الخليج التي تبنت انفتاحًا ثقافيًا منضبطًا دون انتقال حقيقي نحو المواطنة الإعلامية. فالاعتراف لا يصبح فعليًا إلا عندما يتجسد في حقوق اتصال وحق المشاركة في إنتاج المعنى وتداوله، وهو ما لم يتحقق بعد في أغلب السياقات العربية. من خلال هذا التحليل المقارن، يمكن القول إنّ إعلام الأقليات في الوطن العربي هو مرآة لمدى نضج الديمقراطية الثقافية. فكلما توسع الهامش المتاح للتعبير عن الاختلاف، دلّ ذلك على استعداد المجتمع للاعتراف بالتعدد بوصفه قيمة لا تهديدًا. وبالعكس، كلما ضاق الفضاء الإعلامي أمام الأقليات، اتسعت الفجوة بين "الهوية الرسمية" و"الهوية الاجتماعية" الفعلية.

لقد أفضى بنا هذا المسار إلى صياغة نموذج تفسيري ثلاثي الأبعاد يدمج بين البعد السياسي (الاعتراف والسلطة)، والبعد الاتصالي (التحكم والمشاركة)، والبعد الثقافي الرمزي (الهوية والتمثيل)، وهذا النموذج يسمح بفهم إعلام الأقليات لا كظاهرة معزولة، بل كمنظومة تتفاعل فيها القوة والرمز والمعنى ضمن دينامية مستمرة بين المركز والهامش. إنّه نموذج "الفضاء العمومي المتعدد"، الذي يضع في قلبه فكرة أنّ التعدد لا يُدار بالتجانس بل بالحوار، وأن العدالة الإعلامية لا تُختزل في حرية التعبير بل تتجسد في المساواة في شروط إنتاج الخطاب والمعنى (Carpentier, 2011; Fraser, 2009).

تبرز نتائج البحث أنّ التجارب العربية الأكثر نجاحًا هي تلك التي استطاعت تحويل الاعتراف الرمزي إلى ممارسة مؤسسية، كما في الحالة المغربية التي أفرزت إعلامًا أمازيغيًا رسميًا مهيكلاً ومدعومًا قانونيًا، أو الحالة الكردية في العراق التي تمتلك مؤسسات إعلامية مستقلة نسبيًا. أما التجارب التي ظل فيها الاعتراف شكليًا أو ظرفيًا، فقد أنتجت فضاءات إعلامية هشة أو منقسمة على ذاتها، كما في الحالة النوبية أو الزيدية.

على المستوي النظري، يؤكد هذا العمل أنّ الاعتراف الإعلامي ليس غاية في ذاته، بل خطوة نحو المواطنة الاتصالية، أي نحو فضاء يشارك فيه الجميع في إنتاج الخطاب العمومي دون تمييز. وهذا يتطلب انتقالاً من السياسات الإعلامية التقليدية إلى مقاربات تشاركية تُشرك الأقليات في صنع القرار الاتصالي وتوزيع الموارد الرمزية. كما يستدعي وعيًا جديدًا لدى الباحثين العرب بضرورة دراسة الإعلام من زاوية العدالة الثقافية، وليس فقط من زاوية الحرية أو التنظيم. أما على المستوي العملي، فإنّ بناء فضاء إعلامي عربي تعددي يتطلب:

1. إدماج مبدأ التنوع الثقافي في التشريعات الإعلامية.
2. دعم الإعلام المحلي واللغوي للأقليات عبر صناديق مستقلة وتمويل عمومي شفاف.
3. إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية العمومية بما يضمن تمثيلًا فعليًا لمختلف المكونات الثقافية.
4. تعزيز الثقافة المهنية للصحفيين في مجال التنوع والتمثيل المسؤول.
5. إدماج مفهوم المواطنة الاتصالية في مناهج التعليم والبحث الجامعي ومراكز التدريب الإعلامي.

على هدي كل ما تقدم، يمكن القول إنَّ إعلام الأقليات العربي يقف اليوم على مفترق طرق. إمَّا أن يظل رهيبنَ منطق التجزئة والاحتواء، وإمَّا أن يتحول إلى رافعة لبناء ديمقراطية ثقافية جديدة تعترف بالاختلاف كشرط للتماسك الاجتماعي لا كخطر عليه. إنَّ الرهان الأكبر هو الانتقال من "إعلام الهوية" إلى "إعلام العدالة"، أي من التعبير عن الذات إلى المشاركة في صياغة المشترك. بهذا المعنى، لا يُختم هذا البحث بنتيجة نهائية بقدر ما يُفتح على أفق بحثي جديد. يدعو إلى إعادة التفكير في الإعلام العربي من زاوية التعدد والاعتراف والمواطنة الاتصالية، لا من زاوية الانغلاق والهيمنة. فالفضاء العمومي العربي لن يكون ديمقراطيًا إلا بقدر ما يكون قادرًا على الإصغاء إلى كل أصواته وتمكينها من حق التعبير عن ذاتها.

قائمة المراجع المراجع العربية

- عصيد، أحمد. (2009) سياسة تدبير الشأن الامازيغي بالمغرب: بين التعاقد السياسي وسياسة الاستيعاب. المغرب. منشورات المرصد الامازيغي للحقوق والحريات. ص57. الطبعة الاولى. https://tadlhasa.blogspot.com/html18_blog-post/10/2018/ تاريخ الزيارة 19 أكتوبر 2025. -مكي، لقاء. (2014). "الإعلام بكرديستان العراق طموح جامح". الجزيرة نت. 12 جانفي 2014. الإعلام بكرديستان العراق.. طموح "جامح" | أخبار | الجزيرة نت. تاريخ الزيارة 20 أكتوبر 2025.
- غليون، برهان. (2012). المسألة الطائفية ومشكلة الاقليات. الدوحة/بيروت. المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية. ص81. الطبعة الثالثة..
- نجدي، عادل. (2023). "تقرير حقوقي: اوضاع الامازيغ في المغرب مقلقة في عام 2022". العربي الجديد. 8 جانفي 2023. تقرير حقوقي: أوضاع الأمازيغ في المغرب كانت مقلقة في عام 2022 تاريخ الزيارة. 20 أكتوبر 2025.
- عزيز، احسان. (2018). "الإعلام الكردي... من «ثورية» الجبال الى «فوضى» المدن". موقع الشرق الاوسط. 11 مارس 2018. الإعلام الكردي... من «ثورية» الجبال إلى «فوضى» المدن، تاريخ الزيارة 21 أكتوبر 2025.
- برهان، احمد. (2024). "الخطاب الدعائي للحوثيين في الاعلام: دراسة في الحرب الايديولوجية والفكرية. مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية." 10 جوان 2024. الخطاب الدعائي للحوثيين في الإعلام: دراسة في الحرب الأيديولوجية والفكرية - مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية Sana'a Center for Strategic Studies. [https:// sanaacenter.org](https://sanaacenter.org). تاريخ الزيارة 21 أكتوبر 2025.
- جاويش، اسامة. (2021). "وسائل الاعلام المصرية: حافز لتعزيز العنصرية ضد النوبيين"، ترجمة وتحرير موقع نون بوس. 17 أبريل 2021. وسائل الإعلام المصرية: حافز لتعزيز العنصرية ضد النوبيين تاريخ الزيارة 22 أكتوبر 2025.
- بوهدوز، رشيد. (2025). "الامازيغية وحكومة الموندنيال". (الجزء الاول). مقال راي. 14 فيفري 2025. اكرؤا من اجل الامازيغية حزب الاصالة والمعاصرة. الأمازيغية.. وحكومة الموندنيال [الجزء 1] - البوابة الرسمية لحزب الأصالة المعاصرة (pam). تاريخ الزيارة 23 أكتوبر 2025.
- بودهان، ياسين. (2015). "ترحيب بإطلاق نسخة امازيغية لوکالة الانباء الجزائرية". 11 ماي 2015 الجزيرة نت ترحيب بإطلاق نسخة أمازيغية لوکالة الأنباء الجزائرية | أخبار | الجزيرة نت تاريخ الزيارة 22 أكتوبر 2025.
- العادل، مصطفى، (2018). "وضع الامازيغية في الاعلام المغربي"، مجلة البدر. العدد 11. الحجم 11. ص1470-1482. وضع الأمازيغية في الإعلام المغربي | ASJP. تاريخ الزيارة 17 أكتوبر 2025.

- المركز الاقليمي للحقوق والحريات، (2025). "الاعلام الرقمي وتضليل المعلومات في مصر: تحديات ما بعد الحقيقة"، بحث.PDF.19 جوان2025. مصر.10 صفحات. الإعلام الرقمي وتضليل المعلومات في مصر: تحديات ما بعد الحقيقة - المركز الإقليمي للحقوق والحريات، تاريخ الزيارة 20 أكتوبر 2025.
- مشاط، زينب. (2023) "مهددون دائماً.. صحفيو العراق في مرمى النار منذ عشرين عاماً".23مارس 2023. موقع جمار. "مهددون دائماً".. صحفيو العراق في مرمى النار منذ عشرين عاماً - جمار تاريخ الزيارة 17 أكتوبر 2025.
- الفلاحي، أشرف، (2018). "الزيدية في اليمن: تعقيدات المذهب والجغرافيا والخرائط القبلية".19 مارس 2018. البيت الخليجي للدراسات والنشر. الزيدية في اليمن: تعقيدات المذهب والجغرافيا والخرائط القبلية - البيت الخليجي للدراسات والنشر تاريخ الزيارة 17 أكتوبر 2025.
- بخاش، عبد الله، (2024). "الاعلام اليمني وتمثلات نموذج الاستقطاب والهيمنة على الخطاب العام".3جانفي 2024. مجلة الجزيرة. العدد3. الإعلام اليمني و تمثلات نموذج الاستقطاب والهيمنة على الخطاب العام - Yemeni Media, Perceptions of the Polarisation Model and the Domination of Public Discourse - مجلة الجزيرة، تاريخ الزيارة 24 أكتوبر 2025.
- عز، اسلام سعد عبد الله عبد الرحمان (2021). "دور الحسابات الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في تدعيم الثقافات الفرعية- النوبة نموذجاً، بحوث علمية. المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال. سبتمبر 2021.العدد،الصفحة 881-، دور الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في تدعيم الثقافات الفرعية- النوبة نموذجاً، تاريخ الزيارة 18 أكتوبر 2025. DOI : 2021.2169915.jkóm/10.21608
- امام سكوري، فاطمة. (2016). "قضية النوبة بين التدويل وقمع الدولة".موقع مدني مصر.14 أكتوبر 2016. قضية النوبة بين التدويل وقمع الدولة | مدني مصر، تاريخ الزيارة 18 أكتوبر 2025.
- يميني، محمد عاطف عبد المنعم (2001). "اتجاهات الجماعات الاثنية في مصر، نحو دور الاعلام المرئي في تحقيق الدمج الثقافي. النوبة نموذجاً". مجلة البحوث الاعلامية، كلية الآداب بجامعة اسيوط. العدد 3 أكتوبر 2021.ص149.1494
- اعيا، الحسن.(2022). "الاعلام الامازيغي المكتوب مسار وتاريخ، سلبيات وايجابيات"12 سبتمبر 2022.جريدة اصوات الالكترونية. journalaswat.com تاريخ الزيارة 6 أكتوبر 2025.
- بن مسعود، أمين.(2019)"اعلام الاقليات في الفضاء الافتراضي بعد الربيع العربي، دراسة في صفحات التواصل الاجتماعي الامازيغي في تونس"، (في) مجموعة من المؤلفين. الاعلام والاتصال الديمقراطي في العالم العربي ، بداية نهاية الاستثناء العربي. تونس. سوتيميديا للنشر والتوزيع. الطبعة الاولى. ص413-432..
- الصياد، اسامة (2016). "هل انتهى حلم العودة لدى اهالي النوبة الى اراضيهم في جنوب مصر". موقع نون بوست. 27فيفري 2016. هل انتهى حلم العودة لدى أهالي النوبة إلى أراضيهم في جنوب مصر؟. تاريخ الزيارة 20 أكتوبر 2025.
- عزي، عبد الرحمن (2003). دراسات في نظرية الاتصال: نحو فكر اعلامي متميز.مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. لبنان. الطبعة الثانية.ص.151.
- كريشان، زياد.(2024). "هل يندثر الفضاء العمومي". جريدة المغرب التونسية. 27 جوان 2014. جريدة المغرب | هل يندثر الفضاء العمومي ؟.تاريخ الزيارة 1سبتمبر2025..
- الشيواني، مصباح.(2022). "الاعلام والطائفية السياسية في الازمنة العربية الملتهبة-ملاحم محنة خفية".بحث. المركز الديمقراطي العربي. تونس.24نوفمبر 2022. demoraticac.de

-موقاي، بلال(2021). " فلسفة العدالة الاجتماعية عند نانسي فريزر بين الاعتراف واعادة التوزيع: نحو فضاء عمومي ما بعد بورجوازي " مجلة التواصل. جامعة عنابة. الجزائر، بحوث ومقالات.ديسمبر 2021.المجلد27.العدد2.ص43-56.

المراجع الأجنبية

- Bourdieu, P. (1996). *Sur la télévision*. Paris, Raisons d'agir.
- Carpentier, N. (2011). *Media and Participation: A Site of Ideological-Democratic Struggle*. Chicago: Intellect Books.
- Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope. Social movements in the internet age*. Cambridge: Polity Press.
- Couldry, N. (2010). *Why Voice Matters: Culture and Politics after Neoliberalism*. New York: Sage Publications.
- Couldry, N., & Mejias, U. (2019). *The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism*. Stanford: Stanford University Press.
- Fraser, N. (2009). *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*. New York: Columbia University Press .
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers. New York.
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. MIT Press. Canada.
- Hafidh, H., & Fibiger, T. B. (2019). 'Civic Space and Sectarianism in the Gulf States: The Dynamics of Informal Civil Society in Kuwait and Bahrain beyond State Institutions'. *Studies in Ethnicity and Nationalism*, 1(19), pp. 126-109. <https://doi.org/10.1111/sena.12290>.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying -Practices*. Sage Publications, Inc; Open University Press. Québec
- Kymlicka, W. (1996). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University.
- Livingstone, Sonia (2005) Introduction: audiences and publics: when cultural engagement matters for the public sphere. In: Livingstone, S., (ed.) *Audiences and publics: when cultural engagement matters for the public sphere. Changing media – changing Europe series (2)*. Intellect Books, Bristol, UK, pp. 16-9. ISBN 1841501298
- Rigoni, I. (2012). *Mediating Cultural Diversity in a Globalized Public Space*. UK. Palgrave Macmillan.
- Rodriguez, C. (2001). *Fissures in the Mediascape: An International Study of Citizens' Media*. Cresskill, N.J. Hampton Press. -Cottle, S. (2000). *Ethnic Minorities and the Media: Changing Cultural -Boundaries*. Open University Press. England.

Taylor, C. (1994). The Politics of Recognition. In A. Gutmann (Ed.), Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Princeton: Princeton University Press. (pp. 73–25)

Tufekci, Zeynep (2017). Twitter and Tear Gas. The Power and Fragility of Networked Protest. New Haven: Yale University Press

UNESCO. (2021). World Trends in Freedom of Expression and Media Development: Regional Overview of the Arab States. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org>.

ملخص السيرة الذاتية:

عادل البرينصي: إعلامي وباحث تونسي مختص في الإعلام والاتصال وسوسيولوجيا الاتصال. حاصل على ماجستير بحث في علم الاجتماع (التغير الاجتماعي) من جامعة تونس، وماجستير مهني في الاتصال السياسي من معهد الصحافة وعلوم الإخبار، إضافة إلى إجازة في الصحافة. راكم خبرة مهنية تتجاوز خمسة وعشرين عامًا في الصحافة المكتوبة والمرئية والرقمية، وتقلد مناصب تحريرية، كما شغل خطة خبير اتصالي وعضو بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات (2017–2022). عمل مستشارًا وخبيرًا دوليًا في البرامج الانتخابية مع منظمات دولية، ودرّس الإعلام متعدد المنصات بالجامعة. له مساهمات علمية في مجالات الإعلام السياسي، المشاركة الانتخابية، وإعلام الأقليات، من بينها فصول في كتب جماعية حول الدبلوماسية الرياضية وإعلام الأقليات في اليمن والوطن العربي. تتركز اهتماماته البحثية الحالية على سوسيولوجيا الاتصال، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتواصل الإنساني في السياقات الرقمية.
البريد الإلكتروني: gmail.com@Adelbrinsi09

نبيل العرفاوي: أستاذ وباحث في الحضارة العربية الإسلامية. حاصل على التّبريز والأستاذية في اللغة والآداب والحضارة العربية (جامعة تونس)، تقلّب في مناصب تعليمية وإدارية متعدّدة: مدرّس ومرشد بيداغوجي ومدير بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. متعاون (سابقاً) مع كُلية الآداب بمنوبة (مدرّساً) ومعهد بورقيبة للغات الحيّة (تدريس العربية للناطقين بغيرها) والاليكسو (تدقيق لغوي)، ومجلس أوروبا (ترجمة) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مكوّن).
البريد الإلكتروني: gmail.com@Arfaoui.nabil2020